

Neutralisaties door omkopers en omgekochten: overeenkomsten en verschillen

*Een kwalitatief onderzoek naar de toepassing van neutralisatietechnieken door
hooggeplaatste veroordeelden van ambtelijke corruptie en het verschil hierin tussen
actieve en passieve omkoping*

T. J. (Tessa) van Dam (2819209)

Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Master Criminologie – afstudeerrichting Opsporingscriminologie

Begeleiders: Prof. dr. mr. Marijke Malsch en Dr. Manon Hoekstra

Tweede beoordelaar: Prof. dr. mr. Wim Huisman

12 augustus 2024

Inhoudsopgave

Samenvatting	4
Neutralisaties door omkopers en omgekochten: overeenkomsten en verschillen	5
1.1 Onderzoeksrelevantie en -doel	5
1.2 Theoretisch kader.....	8
1.2.1 Ambtelijke corruptie	8
1.2.2 Witteboordencriminaliteit	10
1.2.3 De neutralisatietheorie van Sykes en Matza (1957)	10
1.2.4 Het model van neutralisatietechnieken van Kaptein en Helvoort (2019).....	12
1.3 Leeswijzer.....	17
2. Methode en analyse	17
2.1 Onderzoeksdesign.....	17
2.2 Dataverzameling	18
2.3 Analysemethode	20
2.4 Ethische overwegingen.....	21
3. Resultaten.....	22
3.1 Beschrijvende kenmerken.....	22
3.2 Casusbeschrijvingen	22
3.2.1 Casussen met één geïncludeerde veroordeelde.....	22
3.2.2 Casussen met meerdere geïncludeerde veroordeelden	26
3.3 Welke neutralisatietechnieken worden in de media door hooggeplaatste veroordeelden van ambtelijke corruptie toegepast?	28
3.4 Hoe verschillen de toegepaste neutralisatietechnieken tussen hooggeplaatste veroordeelden van actieve omkoping en passieve omkoping?.....	35
3.4.1 Vergelijking tussen alle casussen.....	35
3.4.2 Vergelijking binnen zes casussen	38
3.5 Hoe wordt er in het schriftelijke vonnis naar de toepassing van neutralisatietechnieken verwezen door de rechter en hangt dit af van de toegepaste neutralisatietechnieken?.....	47

4. Discussie	49
4.1 Conclusies.....	50
4.1.1 Welke neutralisatietechnieken worden in de media door hooggeplaatste veroordeelden van ambtelijke corruptie toegepast?.....	50
4.1.2 Hoe verschillen de toegepaste neutralisatietechnieken tussen hooggeplaatste veroordeelden van actieve omkoping en passieve omkoping?.....	52
4.1.3 Hoe wordt er in het schriftelijke vonnis naar de toepassing van neutralisatietechnieken verwezen door de rechter en hangt dit af van de toegepaste neutralisatietechnieken?.....	52
4.2 Reflectie onderzoekskwaliteit.....	53
4.3 Aanbevelingen	55
Referenties.....	56
Bijlagen.....	69

Samenvatting

Bij criminaliteit wordt vaak gedacht aan dieven, brandstichters en geweldplegers, maar witteboordencriminaliteit is een minstens net zo schadelijke vorm van criminaliteit. Deze hooggeplaatste overtreders hebben doorgaans geen crimineel zelfbeeld, maar zien zichzelf juist als *law abiding citizens* waardoor het voor hen des te meer van belang om normovertredingen te neutraliseren. Dit kan door middel van neutralisatietechnieken: uitspraken om de delicten als acceptabel, normaal en noodzakelijk te bestempelen door het afwijkende gedrag of de verantwoordelijkheid voor dit gedrag te ontkennen. Dit onderzoek draagt bij aan de kennislacune door de toepassing van deze technieken door hooggeplaatste veroordeelden van ambtelijke corruptie in de media in kaart te brengen. Daarnaast zijn de toegepaste neutralisatietechnieken door veroordeelden van actieve omkoping en door veroordeelden van passieve omkoping vergeleken, wat nog in geen enkel eerder Nederlands onderzoek is gedaan. Tenslotte is er onderzocht of de toepassing van deze neutralisatietechnieken werd aangehaald in de strafmotivering van het vonnis. De resultaten laten zien dat het overgrote deel van de toegepaste technieken het ontkennen van afwijkend gedrag inhoudt en slechts een klein deel het ontkennen van de verantwoordelijkheid. Dit geldt voor zowel actieve als passieve omkoping. Eerder onderzoek laat zien dat binnen het ontkennen van afwijkend gedrag de meest toegepaste neutralisatietechniek het ontkennen van criminele intentie is, maar in dit onderzoek wordt het gedrag zelf het vaakst ontkend. Daarnaast laat dit onderzoek zien dat veroordeelden van passieve omkoping meer neutralisatietechnieken toepassen dan veroordeelden van actieve omkoping en dat zij ook meer verschillende typen technieken toepassen. Tenslotte laten de resultaten zien dat de rechter in de helft van de geïnccludeerde zaken in de strafmotivering verwijst naar de toepassing van neutralisatietechnieken. Dit doet hij door te stellen dat de verdachte geen inzicht heeft in het laakbare of de strafbaarheid van zijn handelen en dat de verdachte geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden. In drie zaken is zelfs sprake van een positieve verwijzing in de strafmotivering naar het tonen van inzicht en het nemen van verantwoordelijkheid. Deze veroordeelden pasten wel neutralisatietechnieken toe, maar relatief weinig en grotendeels beperkt tot het ontkennen en bedenken van de feiten. De rechter lijkt dit dus minder kwalijk te vinden. Bij een negatieve verwijzing en het ontbreken van een verwijzing worden grotendeels dezelfde hoeveelheid en dezelfde type neutralisatietechnieken toegepast. Een negatieve verwijzing lijkt dus geen verband te houden met de toepassing van neutralisatietechnieken, omdat er bij de helft van de geïnccludeerde veroordeelden geen verwijzing in de strafmotivering is terwijl zij wel neutralisatietechnieken hebben toegepast.

Neutralisaties door corrupte ambtenaren en hun omkopers

1.1 Onderzoeksrelevantie en -doel

Het klinkt te mooi om waar te zijn; extravagante vakanties, dure apparaten, reizen naar sportwedstrijden of verbouwingen aan je huis cadeau krijgen. Toch gebeurt dit wel, waardoor er een verwachting kan ontstaan dat de ontvanger een wederdienst verleent aan de geveer. Die situatie is met name in het geval van ambtenaren erg schadelijk, waardoor de wetgever dit strafbaar heeft gesteld als ambtelijke corruptie. Ambtelijke corruptie is strafbaar voor de omkoper (actieve omkoping) en voor de omgekochte ambtenaar (passieve omkoping) (Gorsira et al., 2020). De rechter beschrijft de schade van ambtelijke corruptie in een uitspraak van Rechtbank 's-Gravenhage van 30 december 2008¹ als: *“Het vertrouwen dat de burger in het overheidsapparaat moet kunnen stellen, [is] geschaad en de integriteit van de overheid aangetast. De burger moet er op kunnen vertrouwen dat beslissingen van de overheid op objectieve gronden worden genomen. Daarnaast moet de overheid kunnen vertrouwen op de loyaliteit, betrouwbaarheid en onkreukbaarheid van de eigen ambtenaren”*. Hieraan gerelateerd is een concept dat de ‘toon aan de top’ wordt genoemd: ‘de zichtbare bereidheid van het management om in de besluitvorming de kernwaarden en regelgeving van de organisatie in acht te nemen dat doorstroomt naar lagere werknemers’ (‘Accountants en Toon Aan de Top’, 2012). Uitvergroet naar heel Nederland betekent deze voorbeeldfunctie dat normschendingen door overheidsdienaren gevolgen kunnen hebben voor de bereidheid van burgers om zich naar de norm te conformeren. Deze situatie kan leiden tot een situatie die Durkheim (1951) ‘anomie’ of normloosheid noemde. Anomie verwijst naar een gebrek aan regulatie in de samenleving, waardoor men geen morele begeleiding of gevoel voor normen heeft (Durkheim, 1951). Als ambtenaren van de overheid de wet overtreden, waarom zou de normale burger zich dan nog aan de regels houden?

Ambtelijke corruptie is een ernstig feit, maar dit delict wordt door de betrokkenen zelf vaak gebagatelliseerd en neergezet als vriendendienst of een delict waar niemand schade van heeft ondervonden. Deze uitingen zijn voorbeelden van neutralisatietechnieken zoals door Sykes en Matza (1957) beschreven in hun *theory of delinquency*. Zij onderscheiden vijf niet-limitatieve basistechnieken om deviant gedrag te rechtvaardigen, namelijk *denial of responsibility*, *denial of injury*, *denial of victim*, *condemnation of the condemners* en *appeal to higher loyalties*. Deze technieken zullen later verder uitgelegd worden.

¹ RBSGR 30 december 2008, ECLI:NL:RBSGR:2008:BN4159.

Sociale controles die dienen om afwijkende motivatiepatronen te controleren of te remmen, worden door de toepassing van deze technieken buiten werking gesteld en het individu wordt vrijgelaten om zich bezig te houden met delinquentie zonder ernstige schade aan zijn zelfbeeld (Sykes & Matza, 1957). De delinquent blijft toegewijd aan het dominante normatieve systeem en kwalificeert de overtredingen zodanig dat ze “acceptabel” zijn (Sykes & Matza, 1957). Bovendien zorgen neutralisatietechnieken voor een verlaging van gevoelens als schuld en schaamte (Minor, 1981). Dat terwijl gevoelens van schuld en schaamte een rol spelen bij het bevorderen van altruïstisch gedrag en het remmen van antisociaal gedrag (Tangney et al., 2011). Het is dus van belang om de toepassing van deze technieken beter te begrijpen en hier onderzoek naar te doen.

Hoewel de neutralisatietheorie van Sykes en Matza (1957) is ontwikkeld voor het verklaren van jeugdcriminaliteit is de theorie bijzonder geschikt voor het toepassen op witteboordencriminelen, gedefinieerd als “gerespecteerde mensen met een hoge maatschappelijke positie die criminaliteit plegen in uitoefening van hun beroep of bedrijf” (Sutherland, 1983, p. 7). Witteboordencriminelen hebben doorgaans geen crimineel zelfbeeld, maar zien zichzelf juist als *law abiding citizens* waardoor het voor hen des te meer van belang is om een normovertreding te neutraliseren (Denkers et al., 2013). Door middel van deze neutralisaties kunnen zij met succes de criminele aard van hun daden ontkennen (Benson, 1985). De neutralisatietheorie is dan ook veelvuldig toegepast op witteboordencriminelen (Cressey, 1953; Benson, 1985; Gottschalk & Smith, 2011; Stadler & Benson, 2012; Gottschalk, 2017) en ook specifiek op Nederlandse witteboordencriminelen (Van den Berg, 2002; Hoekstra, 2007; Denkers et al., 2013; Malsch & Denkers, 2016). Witteboordencriminelen zijn dus een geschikte onderzoeksgroep bij onderzoek naar de toepassing van neutralisatietechnieken. Hierdoor zullen in dit onderzoek enkel hooggeplaatste functionarissen geïnccludeerd worden.

Een delict dat door hooggeplaatste functionarissen – en dus door witteboordencriminelen – kan worden gepleegd is ambtelijke corruptie. Er bestaan immers zeer hoge ambtelijke functies waarbij deze ambtenaren in een positie staan om omgekocht te worden en een wederdienst te verlenen. Van ambtenaren mag bovendien een conformerende houding verwacht worden waardoor zij neutralisatietechnieken nodig hebben (Denkers et al., 2013). Dit maakt ambtelijke corruptie een geschikt thema in onderzoek naar neutralisatietechnieken. Daarnaast is er bij ambtelijke corruptie veel ruimte voor neutralisatietechnieken, omdat zowel de omkoper als de omgekochte er voordeel van hebben en de schade daarbij makkelijk te ontkennen is (Whyte, 2016).

De toepassing van neutralisatietechnieken door hooggeplaatste functionarissen is dus een interessant onderwerp voor onderzoek. Zoals genoemd is er is dan ook eerder onderzoek gedaan naar de toepassing van neutralisatietechnieken door witteboordencriminelen. Zo vond Benson (1985) dat de meest consistente en sterk benadrukte techniek die in de verhoren van witteboordencriminelen naar voren kwam, de ontkenning van criminele intenties was. Bij het ontvangen van onrechtmatig verkregen bonussen wordt op verscheidene manieren de verantwoordelijkheid voor het eigen handelen weggenomen, bijvoorbeeld doordat de ontvanger geen echte keuze zou hebben of omdat 'het systeem' als reden genoemd wordt (Malsch & Denkers, 2016). Ook is er onderzoek gedaan naar de toepassing van neutralisatietechnieken door FIOD-verdachten in de media, waaruit bleek dat de overgrote meerderheid van de verdachten van mening waren dat zij zelf geen fouten hadden gemaakt en voelden zich daarom niet schuldig aan het gebeuren. Dit, terwijl velen van hen wel verantwoordelijkheid namen voor hun gedrag. (Hoekstra, 2007). Er is nog geen onderzoek gedaan naar het verschil tussen veroordeelden van actieve en passieve omkoping in de neutralisatietechnieken die zij toepassen of naar hoe de toepassing van deze technieken in de strafmotivering van de rechter aangehaald wordt.

De media zijn een zeer geschikt platform voor verdachten om neutralisatietechnieken te uiten, omdat zij over het algemeen vrijuit kunnen spreken in de media (Beckers & Van Erp, 2012). Zeker verdachten met een hoge sociale status kunnen in de media hun kant van het verhaal uit de doeken te doen (Beckers & Van Erp, 2012). Dit wordt mogelijk gemaakt doordat verdachten met een hoge status vaak veel media-aandacht krijgen (Benson, 1985). Bovendien hebben hooggeplaatste verdachten een reputatie om hoog te houden omdat het vaak (regionaal) bekende personen betreft. Zij beschikken over mediatrainers en woordvoerders die hen begeleiden bij het presenteren van een overtuigend neutralisatieverhaal (Beckers & Van Erp, 2012). Daarnaast is de media een zeer geschikt onderwerp van onderzoek door de beschikbaarheid. Mediaberichtgeving is immers openbaar en toegankelijk voor onderzoekers.

Dit onderzoek beoogt bij te dragen aan de kennislacune door inzicht te verkrijgen in welke neutralisatietechnieken in de media worden toegepast door hooggeplaatste veroordeelden van ambtelijke corruptie. Ook heeft het als doel te achterhalen hoe de toegepaste technieken verschillen tussen veroordeelden van actieve en passieve omkoping. Daarnaast tracht het onderzoek te achterhalen op welke manier de toepassing van neutralisatietechnieken door de rechter in zijn strafmotivering wordt aangehaald. Op basis van het voorgaande is de volgende onderzoeksvraag opgesteld:

Hoe passen hooggeplaatste veroordeelden van ambtelijke corruptie neutralisatietechnieken toe in de media en hoe betreft de rechter dit in zijn strafmotivering?

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, zijn de volgende deelvragen opgesteld:

- 1) Welke neutralisatietechnieken worden in de media door veroordeelden van ambtelijke corruptie toegepast?
- 2) Hoe verschillen de toegepaste neutralisatietechnieken tussen hooggeplaatste veroordeelden van actieve omkoping en passieve omkoping?
- 3) Hoe wordt er in het schriftelijke vonnis naar de toepassing van neutralisatietechnieken verwezen door de rechter en hangt dit af van de toegepaste neutralisatietechnieken?

De verwachting is dat er een soortgelijk beeld te zien is als in het onderzoek van Benson (1985), waarbij witteboordencriminelen het vaakst de criminele intenties ontkende. Er is echter geen verwachting te vormen met betrekking tot deelvraag 2 en 3 omdat hier geen literatuur voor bestaat.

1.2 Theoretisch kader

In deze paragraaf zal het theoretisch kader beschreven worden. Het theoretisch kader vormt de wetenschappelijke basis voor het onderzoek. Zo zullen alle relevante begrippen, definities, modellen en theorieën gepresenteerd worden. In dit onderzoek betreft het de begrippen ‘ambtelijke corruptie’ en ‘witteboordencriminaliteit’. Daarnaast is de neutralisatietheorie van Sykes en Matza (1957) van belang en daaruit voortvloeiend het model van neutralisatietechnieken van Kaptein en Helvoort (2019).

1.2.1 Ambtelijke corruptie

Ambtelijke corruptie bestaat zoals genoemd uit actieve en passieve omkoping. Actieve omkoping is strafbaar gesteld in artikel 177 van het Wetboek van Strafrecht, dat degene strafbaar stelt die: “een ambtenaar een gift of belofte doet dan wel een dienst verleent of aanbiedt met het oogmerk om hem te bewegen in zijn bediening iets te doen of na te laten”. Vóór 1 januari 2015 was actieve omkoping geregeld in de artikelen 177a en 177 Sr, waarbij artikel 177a het oog had op doen of nalaten van de ambtenaar zonder daarbij in strijd met zijn plicht te handelen en artikel 177 op doen of nalaten in strijd met zijn plicht. Dit onderscheid

had in de rechtspraak nog maar weinig betekenis, waardoor artikel 177a per 1 januari 2015 uit de wet is gehaald (BijzonderStrafrecht.nl, 2023). Passieve omkoping is strafbaar gesteld in artikel 363 van het Wetboek van Strafrecht, dat degene strafbaar stelt die: “een gift of belofte dan wel een dienst aanneemt, wetende of redelijkerwijs vermoedende dat deze hem gedaan, verleend of aangeboden wordt teneinde hem te bewegen om in zijn bediening iets te doen of na te laten”. Vóór 1 januari 2015 was passieve omkoping in de artikelen 362 en 363 Sr, waarbij artikel 362 Sr wederom doen of nalaten zonder strijd met zijn plicht betekende en artikel 363 Sr doen of nalaten in strijd met zijn plicht (BijzonderStrafrecht.nl, 2023). Ook artikel 362 Sr is per 1 januari 2015 uit de wet gehaald. In dit onderzoek zal ook geen onderscheid worden gemaakt tussen de oude en de nieuwe versies, enkel tussen actieve en passieve omkoping.

Naast de wijziging met betrekking tot het onderscheid tussen met en zonder strijd met zijn plicht, zijn per 1 januari 2015 ook de strafmaxima voor ambtelijke omkoping verhoogd (BijzonderStrafrecht.nl, 2023). Vóór 2015 gold voor zowel passieve als actieve omkoping voor de artikelen zonder strijd met zijn plicht een maximale straf van 2 jaar gevangenisstraf en voor de artikelen zonder strijd met zijn plicht een maximale straf van 4 jaar gevangenisstraf. Vanaf 1 januari 2015 is de maximale straf van passieve en actieve omkoping 6 jaar gevangenisstraf.

De definitie van een ambtenaar in de zin van het Wetboek van Strafrecht is gegeven in artikel 84 Sr, namelijk leden van algemeen vertegenwoordigende organen en allen die tot de gewapende macht behoren. Echter, de Hoge Raad heeft op 7 april 2009² deze definitie uitgebreid door te stellen dat tevens onder ambtenaar wordt begrepen degene die onder toezicht en verantwoording van de overheid is aangesteld in een functie waaraan een openbaar karakter niet kan worden ontzegd teneinde een deel van de taak van de staat of zijn organen te verrichten. Daarnaast stelt artikel 364a Sr dat met ambtenaren gelijk worden gesteld: “personen in de openbare dienst van een vreemde staat of van een volkenrechtelijke organisatie”.

Daarnaast is apart de actieve omkoping door en de passieve omkoping van een rechter strafbaar gesteld in respectievelijk de artikelen 178 en 364 Sr.

² PHR 7 april 2009, ECLI:NL:PHR:2009:BG7743.

1.2.2 Witteboordencriminaliteit

Edwin Sutherland (1947) zag dat crimineel gedrag van zakenmensen en beroepsmensen lang onderbelicht is gebleven en noemde dit “witteboordencriminaliteit”. Zijn definitie is gericht op de eigenschappen van de witteboordencrimineel, een ‘*offender-based*’ definitie (Benson & Simpson, 2024). Een punt van veel geuite kritiek is dat de term ‘hoge sociale status’ in deze definitie moeilijk operationaliseerbaar is en het opnemen van deze term de mogelijkheid uitsluit om te onderzoeken hoe variatie in de status van daders de maatschappelijke reacties op hun misdrijven beïnvloedt (Benson & Simpson, 2024). Een andere benadering is een ‘*offense-based*’ definitie die gericht is op de eigenschappen van de handelingen (Benson & Simpson, 2024); “een illegale handeling of een reeks illegale handelingen gepleegd met niet-fysieke middelen door middel van verhulling of bedrog, om geld of eigendommen te verkrijgen, om de betaling of het verlies van geld of eigendommen te vermijden of om zakelijk of persoonlijk voordeel te verkrijgen” (Edelhertz, 1970, p. 3). In dit onderzoek wordt de ‘*offender-based*’ benadering aangehangen, omdat dit onderzoek beperkt zal blijven tot hooggeplaatste functionarissen. Zoals eerder benoemd wordt dit gedaan omdat witteboordencriminelen zichzelf als *law abiding citizens* zien waardoor het voor hen des te meer van belang om normovertredingen te neutraliseren.

Ambtelijke corruptie is een typische vorm van witteboordencriminaliteit, omdat het een delict is dat in de uitoefening van beroep of bedrijf gepleegd wordt. Een ambtenaar wordt omgekocht om de bevoegdheden die hem als ambtenaar toekomen in te zetten teneinde een tegenprestatie te leveren aan de omkoper. Dit is dus per definitie in de uitoefening van zijn beroep. Daarnaast heeft een ambtenaar met bevoegdheden vaak ook een hoge ambtelijke functie en dus een hoge maatschappelijke positie. De ambtenaar moet immers in een positie staan om een vruchtbare tegenprestatie te leveren. Ook de omkoper van een ambtenaar doet dit vaak om een voorkeurspositie te krijgen en doet dit vaak ten faveure van zijn eigen bedrijf. Hierdoor is er voor de actieve omkoper ook vaak sprake van een directeur of een andere gerespecteerde hoge maatschappelijke positie, en in uitoefening van hun beroep of bedrijf. Beide aspecten van ambtelijke omkoping, de actieve en de passieve component vallen dus vaak onder witteboordencriminaliteit.

1.2.3 De neutralisatietheorie van Sykes en Matza (1957)

Naast de term ‘witteboordencriminaliteit’ die Sutherland in de vierde editie van ‘*Principles of Criminology*’ (1947) introduceerde, beschreef hij in de eerste editie van dezelfde publicatie al de differentiële associatietheorie (Sutherland, 1924). Deze theorie stelt

dat crimineel gedrag wordt aangeleerd in associatie met anderen. Criminaliteit ontstaat wanneer er een overwicht is van procriminele attitudes en definities, en dit ontstaat door het overdragen van motivaties, technieken en rationalisaties (Sutherland, 1924). Motivaties zijn redenen om delicten te plegen, technieken zijn manieren waarop de delicten worden gepleegd en rationalisaties zijn uitspraken om de delicten als acceptabel, normaal en noodzakelijk te bestempelen (Benson & Simpson, 2024). Deze rationalisaties zijn door Gresham Sykes en David Matza (1957) uitgewerkt in hun *theory of delinquency*. Sykes en Matza prefereren de term ‘neutralisatie’ om te verwijzen naar de rechtvaardiging die vóór de handeling wordt gegeven in plaats van de term ‘rationalisatie’ die verwijst naar de rechtvaardiging die na de handeling wordt gegeven (Kaptein & Van Helvoort, 2019).

Sykes en Matza (1957) stellen in hun theorie dat jeugddelinquenten op zijn minst gedeeltelijk toegewijd zijn aan het dominante normatieve systeem waardoor zij bij overtreding van de voorschriften schuld of schaamte voelen. Zij hebben vervolgens neutralisatietechnieken nodig om de ernst en verwijtbaarheid van hun gedrag teniet te doen en op die manier deze schuldgevoelens te minimaliseren (Sykes & Matza, 1957). Zij noemen vijf niet-limitatieve categorieën neutralisatietechnieken die nu verder uitgelegd zullen worden.

Denial of responsibility houdt in dat de delinquent zichzelf kan omschrijven als iemand die geen verantwoordelijkheid draagt voor zijn afwijkende daden, zodat de afkeuring van zichzelf of van anderen sterk in effectiviteit wordt verminderd (Sykes & Matza, 1957). Het verband tussen het individu en zijn daden wordt verbroken. Deze techniek gaat verder dan de opzet op de gedraging ontkennen, er kan ook worden beweerd dat delinquente daden het gevolg zijn van krachten buiten het individu en buiten zijn controle, zoals liefdeloze ouders (Sykes & Matza, 1957). Vaak zou ‘het systeem’ de reden zijn voor bepaald gedrag, en niet een gemaakte keuze door de gebruiker van deze techniek (Malsch & Denkers, 2016).

Denial of injury houdt in dat de delinquent vaak en op een wazige manier het gevoel heeft dat zijn gedrag niet echt grote schade aanricht, ondanks het feit dat het in strijd is met de wet (Sykes & Matza, 1957). Het verband tussen daden en hun gevolgen wordt verbroken. In feite beoordeelt de delinquent voor zichzelf of zijn daden als mala in se (daden die op zichzelf verkeerd zijn) of mala prohibita (daden die illegaal maar niet immoreel zijn) bestempeld worden (Sykes & Matza, 1957).

Denial of victim omvat de situatie waarbij de eigen verantwoordelijkheid en het letsel wel worden aanvaard, maar waarbij er wordt gesteld dat de verwonding niet verkeerd is in het licht van de omstandigheden. Het letsel is dan eerder een vorm van terecht vergelding of bestraffing en het slachtoffer verdiende het (Sykes & Matza, 1957).

Condemnation of the condemners is een techniek waarbij de delinquent de aandacht van zijn eigen afwijkende daden verschuift naar de motieven en het gedrag van degenen die zijn overtredingen afkeuren (Sykes & Matza, 1957). De veroordelaars die deel zijn van de zich conformerende wereld worden op deze manier neergezet als hypocrieten.

Appeal to higher loyalties houdt in dat interne en externe sociale controle kan worden geneutraliseerd door de eisen van de grotere samenleving op te offeren voor de eisen van de kleinere sociale groepen waartoe de delinquent behoort. Hierbij verwerpt de delinquent het dominante systeem niet, maar ziet zichzelf gevangen in een dilemma dat helaas moet worden opgelost ten koste van het overtreden van de wet. Andere normen worden als urgenter beschouwd of brengen een hogere loyaliteit met zich mee (Sykes & Matza, 1957).

Hoewel de publicatie van Sykes en Matza (1957) de basis was voor de neutralisatietheorie en de verschillende neutralisatietechnieken, is dit geen uitputtende lijst neutralisatietechnieken. Na deze publicatie zijn er nog vele neutralisatietechnieken voorgesteld en gevonden in onderzoek, zoals *the defense of necessity*, *the claim of normality* en *the claim of entitlement* (Maruna & Copes, 2005). Om deze reden hebben Kaptein en Helvoort (2019) beoogd een compleet model van neutralisatietechnieken te ontwikkelen waarbij de neutralisatietechnieken niet meer overlappen. Dit hebben zij gedaan door zowel een deductieve als een inductieve benadering toe te passen. Dit model zal in de volgende paragraaf verder toegelicht worden.

1.2.4 Het model van neutralisatietechnieken van Kaptein en Helvoort (2019)

Door middel van de deductieve benadering concluderen Kaptein en Van Helvoort (2019) dat neutraliseren op twee manieren kan; afwijkend gedrag kan ontkend worden (categorie A, zie Tabel 1), of de verantwoordelijkheid kan ontkend worden (categorie B, zie Tabel 1). Beide manieren kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën; Afwijkend gedrag kan worden ontkend door I) de feiten te verdraaien of door II) de norm te ontkennen, en de verantwoordelijkheid ontkennen kan door III) de omstandigheden te beschuldigen of door IV) achter jezelf te verschuilen. Deze vier technieken lopen op in de mate waarin ze ruimte bieden om schuldgevoelens te aanvaarden waarbij de eerste techniek het verst verwijderd is van de aanvaarding van schuldgevoelens en de laatste techniek het meest in de buurt komt van aanvaarding van schuldgevoelens (Kaptein & Van Helvoort, 2019). De feiten verdraaien (categorie I, zie Tabel 1) is het veiligst, maar indien dat niet mogelijk is kan er teruggevallen worden op het ontkennen van de norm (categorie II, zie Tabel 1). Als de relevantie van de norm erkend moet worden kunnen de omstandigheden nog beschuldigd

worden (categorie III, zie Tabel 1) maar wanneer duidelijk is dat de verantwoordelijkheid niet volledig bij de omstandigheden neergelegd kan worden, kan de delinquent zich achter zichzelf verschuilen (categorie IV, zie Tabel 1). Dit proces kan gerelateerd worden aan de vier materiële vragen die de rechter moet beantwoorden in zijn vonnis, te weten of het tenlastegelegde feit is bewezen, of het bewezenverklaarde strafbaar is, of de verdachte strafbaar is en welke straf en/of maatregel moet worden opgelegd (Koopmans, 2022). De categorieën I t/m IV overlappen gedeeltelijk met deze materiële vragen; de verdachte ontkent eerst het hele feit, daarna de strafbaarheid van het feit, daarna zijn eigen strafbaarheid en daarna het verdienen van een straf.

Vervolgens hebben Kaptein en Helvoort (2019) de inductieve benadering toegepast, waarbij zoveel mogelijk voorbeelden van neutralisaties zijn verzameld en vergelijkbare neutralisaties gegroepeerd zijn. Hier kwam een resterende set van 1.251 verschillende neutralisaties uit. Uiteindelijk is dit gereduceerd tot 12 hoofdneutralisatietechnieken met elk 5 subtechnieken. Alle neutralisatietechnieken zullen nu verder toegelicht worden.

Figuur 1

Grafische weergave van de 12 hoofdneutralisatietechnieken (Kaptein & Van Helvoort, 2019)

De feiten nuanceren. Mensen ontsnappen via deze neutralisatietechniek aan de realiteit door te suggereren dat er geen (harde) feiten zijn en dat er in het algemeen of in een specifieke situatie geen waarheid is. Dit kan door te nuanceren dat er een waarheid bestaat, dat er één waarheid bestaat, dat de waarheid gemakkelijk te kennen is, dat er een waarheid is wanneer deze onbewezen is of dat er een waarheid is wanneer deze niet persoonlijk is waargenomen. Dit is dus een zeer fundamentele uitspraak dat het verst verwijderd is van de aanvaarding van schuldgevoelens (Kaptein & Van Helvoort, 2019). Voor de helderheid zal deze techniek in de rest van de scriptie ‘Nuanceren dat er een waarheid bestaat’ genoemd worden.

De feiten ontkennen. De tweede techniek omvat het ontkennen van een of meer feiten rondom het afwijkende gedrag. Het ontkennen van de feiten kan door de consequenties van het gedrag te ontkennen, door het gedrag zelf te ontkennen, door de intenties achter het gedrag te ontkennen, door omstandigheden te ontkennen of door iemands impotentie te ontkennen. Deze eerste vier technieken spreken voor zich, maar iemands impotentie ontkennen behoeft verdere uitleg. Bij de toepassing van deze laatste techniek wordt een minder negatieve of meer positieve kijk op hun eigen kennis en capaciteiten gecreëerd. Op deze manier wordt de illusie van controle gecreëerd. Zo kan er gesteld worden: “Belangenconflicten beïnvloeden mijn oordeel niet”, terwijl ze dat in werkelijkheid wel doen. Er wordt in tegenstelling tot de eerste techniek wel erkend dat er een waarheid bestaat, maar vermijden alsnog de volledige waarheid door een of meer van de relevante feiten te ontkennen (Kaptein & Van Helvoort, 2019).

De feiten bedenken. Door middel van deze neutralisatietechniek fantaseren over een situatie waarin de geschonden norm niet (volledig) meer van toepassing is. Deze techniek gaat verder dan het ontkennen van de feiten omdat deze actiever is: er wordt een nieuwe realiteit gecreëerd. De subtechnieken omvatten het verzinnen van consequenties, gedrag, intenties, omstandigheden en iemands potentie. Bij het verzinnen van iemands potentie worden feiten over hun eigen capaciteiten verzonnen om een positievere kijk op zichzelf te creëren (Kaptein & Van Helvoort, 2019). De feiten bedenken gaat verder dan de feiten ontkennen, omdat er echt een eigen realiteit gecreëerd wordt.

Normen tot feiten reduceren. Bij de vierde techniek wordt de relevantie van de norm ontkend door middel van het negeren en uitsluiten van die relevante. Dit kan door normen naar feiten te reduceren (“Het is wat het is, er is geen ruimte voor oordelen”), naar smaak (“Moraliteit is subjectief”), naar labels (“Ik leende het slechts”), naar het veroordelen van de veroordelaars (“De aanklagers zijn net zo erg en hebben het recht niet om te beschuldigen”) of naar een invalide norm (“De norm is ongeldig en irrelevant (voor mij)”). Deze laatste techniek komt tot uiting door te stellen dat de norm wel relevant is, maar dat dit enkel relevant is voor anderen of dat deze ook wel voor hen relevant is, maar dat het niet de bedoeling is dat de norm wordt gevolgd (Kaptein & Van Helvoort, 2019). Voor de helderheid zal deze techniek in de rest van de scriptie ‘De relevantie van de norm ontkennen’ genoemd worden.

Op een andere norm beroepen. Wanneer mensen moeten erkennen dat de norm relevant is, kunnen ze de schending van deze norm neutraliseren door een beroep te doen op een hogere, belangrijkere norm die gevolgd moet worden. De vijf subtechnieken zijn een beroep doen op hogere doelen (“Het was dit of een faillissement”), op anderen en op hun verwachtingen (“Iedereen doet het”), op rechten (“Ik volg gewoon de wet”), op goede intenties (“Het was niet de bedoeling”) en op (het gebrek aan) eigenbelang (“Ik heb er niet eens iets aan overgehouden”) (Kaptein & Van Helvoort, 2019).

De normschending relativeren. Bij de toepassing van deze techniek wordt erkend dat er een norm is overtreden, maar dat het niet “zó” slecht is. Dit kan door middel van het relativeren door middel van anderen door te stellen dat wat anderen doen veel erger is. Daarnaast kan gerelativeerd worden door middel van de frequentie of de ernst. Relativeren door middel van goede daden omvat het compenseren van de normschending door het benadrukken van positieve prestaties. Relativeren door middel van spijt is de minst veilige subtechniek, omdat mensen hun wangedrag alleen met woorden compenseren, wat het minst overtuigend is (Kaptein & Van Helvoort, 2019).

De beperkte opties beschuldigen. Mensen beweren dat ze geen echte opties hebben of dat ze minder (makkelijke) opties hebben. Hiermee ontkennen zij hun morele handelingsvrijheid en beweren dat ze niet (of minder) moreel verantwoordelijk zijn voor hun wangedrag. Er was geen realistisch en beter alternatief waardoor ze zich wel afwijkend moesten gedragen. De beperkte opties beschuldigen kan door te stellen dat er slechts één optie is, er conflicterende opties zijn, er moeilijke opties zijn, er onrealistische opties zijn of een unieke optie is (Kaptein & Van Helvoort, 2019).

De geringe rol beschuldigen. Wanneer er erkend moet worden dat er meerdere opties waren kan de normschending geneutraliseerd worden door te stellen dat ze minder of geen rol hadden met het afwijkende gedrag en hier dus geen verantwoordelijkheid voor dragen. Dit kan door te beweren dat ze niet verantwoordelijk zijn (“Ik ben niet of slechts verreweg de oorzaak van het wangedrag”), dat ze geen verantwoordelijkheid hebben (“Het voorkomen of oplossen van het wangedrag is niet mijn formele taak, functie op baan”), dat ze niet de enige zijn met verantwoordelijkheid (“We waren er allemaal bij betrokken”), dat alleen anderen verantwoordelijk zijn (“Het is zijn schuld”) of dat de context verantwoordelijk is (“Ik zat in een moeilijke periode”) (Kaptein & Van Helvoort, 2019).

De beperkte keuze beschuldigen. Deze neutralisatietechniek verschilt van de beperkte opties beschuldigen, omdat bij het beschuldigen van de beperkte opties sprake is van het ontkennen van de morele handelingsvrijheid. Vanuit een moreel standpunt “moesten” ze wel. Bij het beschuldigen van de beperkte keuze ontkennen mensen deze morele autonomie niet, maar suggereren ze dat deze in het geding kwam door druk en verleidingen. Dit kan druk van autoriteit, groepsdruk, prestatiedruk, een overweldigende verleiding of een zeer grote kans zijn (Kaptein & Van Helvoort, 2019).

Achter gebrekkige kennis verschuilen. Mensen suggereren dat ze onwetend zijn of zich niet bewust zijn van de relevante dingen en dat ze daarom geen (volledige) verantwoordelijkheid kunnen dragen. Dit kan gebrekkige kennis van de norm (“Ik wist niet dat het niet mocht”), de situatie (“Ik besepte de gevolgen niet”), het gewenste gedrag (“Ik wist niet wat ik moest doen”), zichzelf (“Ik was in gedachten verzonken, ik wist niet wat ik deed”) of het geheugen (“Ik herinner het me niet”) zijn (Kaptein & Van Helvoort, 2019).

Achter gebrekkige capaciteiten verschuilen. Bij toepassing van deze techniek wordt beweerd dat men ongeschoold en oncontroleerbaar is. Het kan dan gaan om gebrekkige capaciteiten als mens, gebrekkige sociale en technische capaciteiten, gebrekkige zelfbeheersing, gebrekkige zelfweerstand of gebrekkig doorzettingsvermogen. Het verschil tussen zelfbeheersing en zelfweerstand is dat zelfbeheersing betrekking heeft tot een innerlijke impuls en zelfweerstand heeft betrekking tot verleidingen en kansen (Kaptein & Van Helvoort, 2019).

Achter gebrekkige intenties verschuilen. Een laatste redmiddel is het verschuilen achter een gebrek aan goede bedoelingen. Er wordt dan beweerd dat ze niet geneigd, onwillig of ongevoelig zijn om zich gehoorzaam te gedragen. Het is de meest onveilige techniek, omdat men erkent dat men zich opzettelijk ongepast heeft gedragen, wat het dichtst bij een bekentenis komt. Dit kan door te verschuilen achter een gebrekkig humeur (“Ik was wanhopig”), een gebrekkige voorkeur (“Ik vind het gewoon leuk”), een gebrekkige karaktereigenschap (“Ik deed het uit nieuwsgierigheid”), imperfect zijn als mens (“Niemand is perfect”) en imperfect zijn als persoon (“Dit is gewoon wie ik ben”) (Kaptein & Van Helvoort, 2019).

Tabel 1

De neutralisatietechnieken inclusief de 60 subtechnieken (Kaptein & Helvoort, 2019)

<i>A. Afwijkend gedrag ontkennen</i>	
<i>I. De feiten verdraaien</i>	<i>II. De norm ontkennen</i>
1. Nuanceren dat er een waarheid bestaat <ol style="list-style-type: none"> a. Nuanceren dat er een waarheid bestaat b. Nuanceren dat er één waarheid bestaat c. Nuanceren dat de waarheid makkelijk te kennen is d. Nuanceren dat er een waarheid is zolang het niet bewezen is e. Nuanceren dat er een waarheid is zolang het niet zelf waargenomen is 2. De feiten ontkennen <ol style="list-style-type: none"> a. De consequenties van gedrag ontkennen b. Gedrag ontkennen c. Intenties ontkennen d. Omstandigheden ontkennen e. Iemands impotentie ontkennen 3. De feiten bedenken <ol style="list-style-type: none"> a. De consequenties bedenken b. Gedrag bedenken c. Intenties bedenken d. Omstandigheden bedenken e. Iemands potentie bedenken 	4. De relevantie van de norm ontkennen <ol style="list-style-type: none"> a. Naar feiten reduceren b. Naar smaak reduceren c. Naar labels reduceren d. Naar veroordelen van veroordelaars e. Naar invalide norm reduceren 5. Op een andere norm beroepen <ol style="list-style-type: none"> a. Op een hoger doel beroepen b. Op andere beroepen c. Op rechten beroepen d. Op goede intenties beroepen e. Op eigenbelang of gebrek daaraan beroepen 6. De normschending relativeren <ol style="list-style-type: none"> a. Relativeren dmv anderen b. Relativeren dmv frequentie c. Relativeren dmv ernst d. Relativeren dmv goede daden e. Relativeren dmv spijt
<i>B. Verantwoordelijkheid ontkennen</i>	
<i>III. De omstandigheden beschuldigen</i>	<i>IV. Achter jezelf verschuilen</i>
7. De beperkte opties beschuldigen <ol style="list-style-type: none"> a. Eén optie b. Conflicterende opties c. Moeilijke opties d. Onrealistische opties e. Een unieke optie 8. De beperkte rol beschuldigen <ol style="list-style-type: none"> a. Niet verantwoordelijk b. Geen verantwoordelijkheid hebben c. Niet alleen verantwoordelijk zijn d. Anderen zijn verantwoordelijk e. De context is verantwoordelijk 9. De beperkte keuze beschuldigen <ol style="list-style-type: none"> a. Druk van autoriteit b. Groepsdruk c. Prestatiedruk d. Overweldigende verleiding e. Hele grote kans 	10. Achter gebrekkige kennis verschuilen <ol style="list-style-type: none"> a. Gebrekkige kennis over de norm b. Gebrekkige kennis over de situatie c. Gebrekkige kennis over gewenst gedrag d. Gebrekkige kennis over zichzelf e. Achter gebrekkig geheugen verschuilen 11. Achter gebrekkige capaciteiten verschuilen <ol style="list-style-type: none"> a. Gebrekkige capaciteiten als mens zijnde b. Gebrekkige sociale en technische capaciteiten c. Gebrekkige zelfbeheersing d. Gebrekkige zelfweerstand e. Gebrekkige doorzettingsvermogen 12. Achter gebrekkige intenties verschuilen <ol style="list-style-type: none"> a. Gebrekkig humeur b. Gebrekkige voorkeuren c. Gebrekkige karaktereigenschap hebben d. Imperfect zijn als mens e. Imperfect zijn als persoon

1.3 Leeswijzer

In de volgende paragraaf wordt uiteengezet door middel van welke methoden en technieken de onderzoeksdata verzameld en geanalyseerd is. In paragraaf 3 wordt nagegaan welke neutralisatietechnieken veroordeelden van ambtelijke corruptie toepassing en of er een verschil bestaat in de toegepaste technieken tussen veroordeelden van actieve en veroordeelden van passieve omkoping. In het laatste hoofdstuk zal een conclusie geformuleerd worden om de hoofdvraag te beantwoorden en zal kritisch gereflecteerd worden op het onderzoek. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen voor vervolgonderzoek.

2. Methode en analyse

2.1 Onderzoeksdesign

Dit onderzoek is een kwalitatief, exploratief en beschrijvend literatuuronderzoek door middel van mediaberichtgeving en rechtspraak. Het doel van exploratief onderzoek is te komen tot inzichten op een domein waar tot nu toe weinig kennis over is. Veel kwalitatief onderzoek is exploratief van aard (Decorte & Zaitch, 2016). Het doel van beschrijvend

onderzoek is het aanleveren van een gedetailleerde beschrijving van een bepaald fenomeen (Decorte & Zaitch, 2016). Het huidige onderzoek tracht te illustreren hoe neutralisatietechnieken worden toegepast door hooggeplaatste veroordeelden van ambtelijke corruptie, hoe dit verschilt tussen veroordeelden van actieve en passieve omkoping en hoe de toepassing van deze technieken wordt aangehaald in de strafmotivering van de rechter. Ter beantwoording van de onderzoeksvraag worden vonnissen van verdachten gelinkt aan hun uitspraken in de media. Vervolgens zullen er aan de hand van beschrijvende data observaties gedaan worden en conclusies getrokken worden met betrekking tot de toepassing van neutralisatietechnieken door hooggeplaatste veroordeelden van ambtelijke omkoping.

2.2 Dataverzameling

Voor het verzamelen van de data is er op 2 mei 2024 op uitspraken.rechtspraak.nl via de zoekfunctie gezocht naar de zoektermen “artikel 177” wat ook artikel 177a omvat, “artikel 178”, “artikel 362”, “artikel 363” en “artikel 364”. De zoekfunctie maakt geen onderscheid tussen zoekresultaten met of zonder punt, dus om artikelen 3.63 e.d. uit te sluiten, is hier de zoekterm “gift” aan toegevoegd. Ter aanvulling werd er gefilterd op “uitspraak” om conclusies uit te sluiten, op “strafrecht” om bestuursrechtelijke dwangsommen uit te sluiten en op “rechtbanken” om enkel uitspraken in eerste aanleg te vinden. Dit werd gedaan om geen dubbele zaken te vinden en omdat de meeste mediaberichtgeving over een zaak voortkomt uit de uitspraak in eerste aanleg.

De combinatie van deze zoektermen en filters leverde voor de artikelen 177, 177a, 178, 362, 363 en 364 respectievelijk 54, 15, 4, 42, 71 en 4 zoekresultaten op. Hier zijn vrijspraken uit gefilterd, omdat er bij onschuldigen geen noodzaak tot neutralisatie bestaat. Daarnaast werden alle zaken waarbij het niet om hooggeplaatste functionarissen gaat geëxcludeerd. De gehanteerde maatstaaf voor hooggeplaatst was indien de functionaris een leidinggevende functie of een erkende hoge maatschappelijke positie met een bepaalde verantwoordelijkheid bekleedt, zoals accountant, advocaat, rechter, wethouder of hoge politiefunctionaris. Zo worden medewerkers van de recherche of een politiecommissaris wel geïncludeerd in dit onderzoek, maar een wijkagent niet. Wel wordt een hoofdagent geïncludeerd in dit onderzoek, omdat hij een leidinggevende functie heeft. Veroordeelde rechtspersonen werden geëxcludeerd, omdat die geen neutralisaties kunnen uiten. Feitelijk leidinggevers werden echter wel geïncludeerd. Medeplegers werden geïncludeerd in dit onderzoek, omdat er dan alsnog reden is voor neutralisatie.

Na het excluderen van de 119 zaken op uitspraken.rechtspraak.nl is van de overige 71 zaken rondom de datum van het vonnis mediaberichtgeving gezocht op Lexis Uni, Google en YouTube om de toepassing van neutralisatietechnieken in de media te vinden. Tijdens het lezen van de media werden 8 zaken alsnog geëxcludeerd omdat de veroordeelde geen hooggeplaatste functionaris was. Daarnaast werden 28 zaken geëxcludeerd omdat er geen mediaberichtgeving te vinden was en 5 zaken werden geëxcludeerd omdat er wel mediaberichtgeving te vinden was maar er geen neutralisatietechnieken in werden toegepast. In deze fase van de dataverzameling werden ook zaken waarbij in eerste aanleg werd veroordeeld maar in tweede aanleg werd vrijgesproken geëxcludeerd. Die situatie kwam niet voor, maar wel een situatie waarbij het OM in tweede aanleg niet-ontvankelijk werd verklaard, waardoor deze zaak werd geëxcludeerd. Uiteindelijk werden er 29 zaken tussen 2003 en 2022 geïncludeerd waarvan 7 actieve omkopingszaken, 21 passieve omkopingszaken en 1 zaak waarbij de veroordeelde voor zowel actieve als passieve omkoping werd veroordeeld.

Veel van de geïncludeerde zaken betreffen een veroordeling voor meerdere delicten naast ambtelijke omkoping, zoals valsheid in geschrifte, oplichting of computervredesbreuk. Deze overige delicten zullen in deze scriptie verder niet allemaal aangehaald worden, maar deze zijn wel van invloed op de strafmaat. Het is dus belangrijk om dat in acht te nemen tijdens de interpretatie van de strafmaat.

Figuur 2

Flowchart van de geïncludeerde en geëxcludeerde vonnissen

2.3 Analysemethode

Tijdens het zoeken naar neutralisatietechnieken is elke keer dat een veroordeelde een neutralisatietechniek toepast, de uitspraak inclusief de link naar het nieuwsartikel van herkomst genoteerd. Bij twijfel is de uitspraak alsnog genoteerd om geen neutralisatietechnieken te missen. Vervolgens zijn de uitspraken die geen neutralisatietechniek bleken te zijn verwijderd, zoals uitspraken waarin de veroordeelde een slachtofferrol aanneemt. Na het verzamelen van alle toegepaste neutralisatietechnieken werden ze allemaal gelabeld aan de hand van de twaalf hoofdneutralisatietechnieken zoals beschreven in het model van Kaptein en Van Helvoort (2019), te weten: 1) nuanceren dat er een waarheid bestaat, 2) de feiten ontkennen, 3) de feiten bedenken, 4) de relevantie van de norm ontkennen, 5) op een andere norm beroepen, 6) de normschending relativeren, 7) de beperkte opties beschuldigen, 8) de geringe rol beschuldigen, 9) de beperkte keuze beschuldigen, 10) achter gebrekkige kennis verschuilen, 11) achter gebrekkige capaciteiten verschuilen en 12) achter gebrekkige intenties verschuilen. Indien exact dezelfde uitspraak van een veroordeelde in twee nieuwsartikelen voorkwam, is deze slechts één keer meegenomen in het onderzoek. Deze uitspraak is immers hoogstwaarschijnlijk slechts één keer toegepast door de

veroordeelde. Indien een veroordeelde een neutralisatietechniek op twee verschillende manieren toepast zijn deze wel apart meegenomen in het onderzoek. Na het labelen werd de frequentie genoteerd van alle toegepaste neutralisatietechnieken door alle geïncludeerde veroordeelden.

Tenslotte werd er in het vonnis van alle geïncludeerde zaken gezocht naar een verwijzing in de strafmotivering naar een gebrek aan inzicht in het eigen gedrag, een gebrek aan verantwoordelijkheid of andere verwijzingen naar de toepassing van neutralisatietechnieken. Deze verwijzingen werden genoteerd. Vervolgens zijn de toegepaste neutralisatietechnieken gesplitst naar het type verwijzing naar neutralisatietechnieken in de strafmotivering. Op deze manier kan achterhaald worden of er verschil zit in de hoeveelheid en het type toegepaste neutralisatietechnieken.

2.4 Ethische overwegingen

Criminologen doen onderzoek naar gevoelige onderwerpen, namelijk deviant of strafbaar gesteld gedrag, vaak met betrekking tot verborgen en kwetsbare populaties (Decorte & Zaitch, 2016). Het is daardoor bij kwalitatief criminologisch onderzoek van belang onderzoek te baseren op ethische principes en bij de uitvoering ervan voldoende waarborgen in te bouwen voor de onderzoekspopulatie (Decorte & Zaitch, 2016). Dit omvat verschillende aspecten, zoals het beperken van gezondheids- en veiligheidsrisico's en *informed consent*, maar in het geval van dit onderzoek vooral privacy en anonimiteit. Een middel om vertrouwelijkheid en anonimiteit te verzekeren is om de gerapporteerde data geen informatie te laten bevatten die de respondent zou kunnen identificeren (Decorte & Zaitch, 2016). Bovendien mogen niet-geanonimiseerde gegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor de doeleinden van het onderzoek en vervolgens moeten deze gegevens zorgvuldig worden vernietigd (Decorte & Zaitch, 2016). Bij de dataverwerving van dit onderzoek komen geen ethische kwesties aan de orde, omdat de data openbaar zijn op het internet. Bij de rapportage van de data moeten er echter wel ethische voorschriften in acht genomen worden. Zo worden in dit onderzoek de quotes waar neutralisatietechnieken in voorkomen geanonimiseerd worden. Zo worden namen, bedrijven, professionele titels of geografische namen vervangen door [naam], [bedrijf], [titel] of [plaats].

3. Resultaten

3.1 Beschrijvende kenmerken

Er zijn 29 veroordeelden geïnccludeerd in dit onderzoek waarvan 15 casussen met één veroordeelde, 1 casus met 4 veroordeelden en 5 casussen met 2 veroordeelden. Het gaat om veroordelingen tussen 2003 en 2022 en het betreft 6 directeuren, 5 gemeentemedewerkers, 4 politiemedewerkers, 3 wethouders, 2 justitiemedewerkers, 2 managers, 1 accountant, 1 gedeputeerde, 1 teamleider, 1 projectontwikkelaar, 1 burgemeesterskandidaat, 1 zakenman en 1 provincieambtenaar. Het gaat om 28 mannelijke veroordeelden en 1 vrouwelijke veroordeelde tussen de 24 en de 72 jaar oud. De gemiddelde leeftijd op basis van 27 leeftijden (van 2 veroordeelden is de leeftijd niet achterhaald) is 54,6 jaar oud. De geïnccludeerde zaken betreffen 7 actieve omkopingszaken, 21 passieve omkopingszaken en 1 zaak waarbij de veroordeelde voor actieve én passieve omkoping is veroordeeld. De straffen variëren sterk, de laagste opgelegde straf is geen straf en de hoogste opgelegde straf is 12 jaar gevangenisstraf.

Bij het zoeken naar mediaberichtgeving over deze 29 veroordeelden zijn vele uitspraken gevonden in veel verschillende bronnen. De bronnen waar data gevonden is voor dit onderzoek zijn op alfabetische volgorde: AD, AD/Amersfoortse Courant, AD De Dordtenaar, AD/Groene Hart, AD Haagsche Courant, AD Rotterdams dagblad, AD/Utrechts Nieuwsblad, BN/DeStem, Cobouw, Dagblad van het Noorden, Eindhovens Dagblad, De Gelderlander, De Gooi- en Eemlander, Leidsch dagblad, De Limburger, Limburgs dagblad, Metro, MT/sprout, Nederlands Dagblad, Nieuwsblad Transport, Noordhollands Dagblad, NOS, NRC handelsblad, NRC.NEXT, NU.nl, Omroep Brabant, Het Parool, QUOTE, Reformatorisch dagblad, Rijnmond, RTV Drenthe, De Stentor/Dagblad Flevoland, De Telegraaf, Trouw, De Twentsche courant Tubantia, De Volkskrant.

Daarnaast zijn er ook neutralisatietechnieken gevonden in filmpjes via YouTube, op de kanalen: BNN VARA, L1, L1 nieuws, NH Nieuws, Rijnmond, Tangram Media, Waar in Holland.

In de volgende paragraaf zal in chronologische volgorde een korte anonieme omschrijving van alle geïnccludeerde zaken gegeven worden.

3.2 Casusbeschrijvingen

3.2.1 Casussen met één geïnccludeerde veroordeelde

[Bouwkundig ambtenaar en directeur] had binnen gemeente [plaats] de belangrijkste stem bij de goedkeuring van offertes van bouwbedrijven en de gunning van de bouwprojecten. Daarnaast had hij een bouwkundig teken- en adviesbureau. Hij schreef

bouwopdrachten uit en verstrekte werk daarvoor aan een commerciële partij waarvoor hij zelf werkte. Daarna keurde hij als ambtenaar dit werk goed. Hij verdiende hier 47.000 euro mee. (Passieve omkoping, 2004, 25.000 euro boete³)

[Bouwkundig ambtenaar] moest een aantal spoedklussen klaren voor [ministerie X], maar deed dit in samenwerking met bevriende bouwadviseurs. In ruil daarvoor werden meerdere horeca- en bordeelbezoeken en een auto voor hem betaald. (Passieve omkoping, 2007, 20 maanden gevangenisstraf⁴)

[Accountant] heeft [ministerie Y] opgelicht door geld dat bedoeld was voor de zorg via een stichting weg te sluisen. Dit leverde bijna 22 miljoen euro op. Hierbij heeft hij een ambtenaar [ministerie Y] omgekocht. (Actieve omkoping, 2008, 42 maanden gevangenisstraf⁵)

[Manager Defensie] heeft 720.000 euro gekregen van een ICT-bedrijf in ruil voor de opdrachtbevestiging om ongeveer 750 laptops aan Defensie te mogen leveren. Hiervoor zou hij de firma een prijs boven de marktprijs hebben gegund. Bovendien schonk hij de onderneming lucratieve maar overbodige onderhoudscontracten. (Passieve omkoping, 2008, 18 maanden gevangenisstraf⁶)

[Teamleider UWV] werd betaald voor het verrichten van werkzaamheden door hun oud-collega die een eigen adviesbureau was begonnen en ingehuurd werd door het UWV. Ze gaf hun oud-collega toegang tot vertrouwelijke gegevens van de uitkeringsinstantie, die hij gebruikte voor zijn eigen onderneming. Daarnaast gaf ze hem toegang tot het kantoor en de computerbestanden van het UWV. [Teamleider UWV] nam voor haar diensten ruim 7.800 euro aan steekpenningen aan. Dit gebeurde contant, tijdens een etentje met hun oud-collega en hun partners. (Passieve omkoping, 2009, 60 uur taakstraf en 1.500 euro boete⁷)

[Justitiemedewerker] liet bekeuringen van vrienden, familie en bekenden verdwijnen door namens anderen bezwaarschriften en valse intrekingsverzoeken in te dienen die hij

³ RBZLY 21 september 2004, ECLI:NL:RBZLY:2004:AR2465.

⁴ RBARN 3 mei 2007, ECLI:NL:RBARN:2007:BA4510.

⁵ RBSGR 24 oktober 2008, ECLI:NL:RBSGR:2008:BG1998.

⁶ RBSGR 30 december 2008, ECLI:NL:RBSGR:2008:BN4159.

⁷ RBSHE 20 juli 2009, ECLI:NL:RBSHE:2009:BJ2966.

vervolgens als ambtenaar behandelde. Hij liet zich hiervoor betalen. Bovendien heeft hij geprobeerd om een collega om te kopen door hem geld te bieden. (Actieve en passieve omkoping, 2010, 180 uur taakstraf⁸)

[Informatierechercheur] speelde vertrouwelijke informatie uit politiesystemen aan inlichtingendiensten in Marokko. De beloning bestond onder meer uit een voorkeursbehandeling bij de douane in Marokko. De informatie die de agent over personen doorspeelde, had betrekking op wapenhandel en terrorisme. (Passieve omkoping, 2010, 240 uur taakstraf⁹)

[Ambtenaar Buitenlandse Zaken] gaf NAVO- en EU-geheimen aan een Russisch spionnenechtpaar dat vanuit Duitsland opereerde. Hij lekte documenten over het raketschild van de NAVO en over operaties in Libië en Afghanistan. Hij vertelde ook over persoonlijke problemen en seksuele voorkeuren van collega's om de Russen in de gelegenheid te stellen ook hen te corrumperen. Hij verdiende hier zo'n 90.000 euro mee. (Passieve omkoping, 2013, 12 jaar gevangenisstraf¹⁰)

[Gedeputeerde] heeft bij de selectie van de nieuwe huisbankier voor de provincie [bank 1] opzijgeschoven ten faveure van [bank 2] waar een tussenpersoon bij betrokken was waar hij ook zakelijke banden mee had. Daarnaast zou hij in ruil voor bijna vijf ton smeergeld jarenlang omstreden bouwbesluiten doorgedrukt hebben, in het voordeel van zijn geldschieters. Ook gaf hij tegen betaling adviezen om zijn verkiezingscampagne van te financieren. Deze betalingen verliepen via een goede vriend van [Gedeputeerde]. (Passieve omkoping, 2013, 3 jaar gevangenisstraf¹¹)

[Wethouder] van gemeente [plaats] kreeg een envelop met 3000 euro erin op zijn bureau tijdens de onderhandelingen met een Chinese investeringsmaatschappij voor de verkoop van een monumentaal gebouw. [Wethouder] heeft dit een paar dagen laten liggen waarna hij het naar eigen zeggen heeft teruggestuurd aan de afzender. Hij heeft dit voorval echter niet gemeld aan het college. De aankoop liep op niets uit waarna een bij die aankoop

⁸ RBUTR 31 maart 2010, ECLI:NL:RBUTR:2010:BL9693.

⁹ RBSGR 8 september 2010, ECLI:NL:RBSGR:2010:BN6204.

¹⁰ RBDHA 23 april 2014, ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ8217.

¹¹ RBNHO 3 december 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:11551.

betrokken Nederlandse partij zich met het belastende verhaal bij gemeente [plaats] meldde. De rechtbank gelooft niet dat hij het geld echt heeft teruggestuurd, omdat [Wethouder] niet inging op een aanbod van de burgemeester om onderzoek te laten verrichten naar de teruggave van het geld. (Passieve omkoping, 2016, 120 uur taakstraf¹²)

[Schooldirecteur] heeft giften aangenomen om zichzelf financieel te bevoordelen. Hij liet onder meer privéfacturen ten laste komen van de school waar hij werkzaam was, zoals werkzaamheden die bij hem thuis werden uitgevoerd. Van een andere installateur heeft hij tweemaal 2.000 euro ontvangen als beloning voor werk dat hij namens de school aan hen had gegund. (Passieve omkoping, 2017, 240 uur taakstraf¹³)

[Rechercheur] sluisde vertrouwelijke politie-informatie door aan criminelen. Hij zou uit meer dan honderd strafrechtelijke onderzoeken geheime informatie hebben gestolen en inlichtingen hebben verkocht aan de onderwereld. Hij verdiende hier volgens de rechtbank 67.000 euro mee. (Passieve omkoping, 2018, 5 jaar gevangenisstraf¹⁴)

[Hoofdagent] deelde tegen betaling informatie uit politiesystemen aan criminelen. Hij deed zeker honderd ‘bevragingen’ in de politiedatabase waaronder meerdere keren naar zichzelf. Hij verdiende hier 44.000 euro mee. (Passieve omkoping, 2022, 30 maanden gevangenisstraf¹⁵)

[Projectleider] begeleidde grote en complexe bouwprojecten bij gemeente [plaats]. Hij sloot bij een projectontwikkelaar een lening van 165.000 euro af voor de aankoop van een woning. Dit gebeurde tegen zeer gunstige voorwaarden, namelijk een gunstig rentepercentage dat halverwege ook nog werd verlaagd van 4 naar 2 procent. Bovendien hoefde hij lange tijd geen euro hypotheekrente of aflossing te betalen. Hoewel geen bewijs is voor het aannemen van steekpenningen en evenmin dat de ontwikkelaar een tegenprestatie heeft verlangd, had [Projectleider] beter moeten weten volgens de rechtbank. (Passieve omkoping, 2022, 200 uur taakstraf¹⁶)

¹² RBOBR 23 februari 2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:685.

¹³ RBOVE 9 oktober 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:3794.

¹⁴ RBOBR 19 februari 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:735.

¹⁵ RBOVE 19 juli 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:2065.

¹⁶ RBNHO 28 september 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:8602.

[Werkvoorbereider Ingenieursbureau] accepteerde giften van aannemers in ruil voor opdrachten voor met name stratenmakers. Hij ontving kostbare televisies, een badkamer en een keuken, een scooter, twee telefoons, een Rolex, een iWatch, 14.000 euro aan contanten, stucwerk, korting bij de aanschaf van een Mercedes, onderhoudsbeurten van die Mercedes, een BMW en brandstof. (Passieve omkoping, 2022, 3 maanden gevangenisstraf¹⁷)

3.2.2 Casussen met meerdere geïncludeerde veroordeelden

[Evenementendirecteur] heeft een bedrijf waarvan duidelijk werd dat het krediet afgelost diende te worden. De bank verzocht [Evenementendirecteur] om een brief van de Provincie om te verifiëren dat de Provincie per jaar 1,5 miljoen gulden beschikbaar zou stellen voor grootschalige evenementen. Op verzoek van [Evenementendirecteur] stelde [Provincieambtenaar] een valse brief op om de bank gerust te stellen dat zij deze overeenkomst hadden gesloten, ondanks dat dat contract nog niet rond was. In ruil kreeg [Provincieambtenaar] meerdere geldbedragen en een baanaanbod met een aanzienlijk hoger salaris dan hij nu kreeg.

- [Evenementendirecteur] (Actieve omkoping, 2003, 240 uur taakstraf en 5.000 euro boete¹⁸)
- [Provincieambtenaar] (Passieve omkoping, 2003, 240 uur taakstraf en 7.500 euro boete¹⁹)

[Zakenman] had twee ton verloren bij een schimmige investering en riep de hulp van [Advocaat-generaal] in om te onderzoeken waar dat geld was gebleven. [Advocaat-generaal] had naast zijn baan bij het OM namelijk ook een juridisch adviesbureau. Daarbij beloofde [Zakenman] hem een premie van 25 procent van het getraceerde bedrag. De twee functies van [Advocaat-generaal] gingen echter door elkaar lopen toen hij allerlei bevoegdheden die hij alleen als hoge OM-functionaris had misbruikte. Zo zocht hij in politiebestedingen, trok hij kentekens na en vroeg hij strafbladen en tenaamstellingen van telefoonnummers op.

- [Zakenman] (Actieve omkoping, 2009, 100 uur taakstraf²⁰)
- [Advocaat-generaal] (Passieve omkoping, 2009, 6 maanden gevangenisstraf²¹)

¹⁷ RBAMS 10 oktober 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:5709.

¹⁸ RBARN 12 december 2003, ECLI:NL:RBARN:2003:AN9930.

¹⁹ RBARN 12 december 2003, ECLI:NL:RBARN:2003:AN9932.

²⁰ RBSHE 24 maart 2009, ECLI:NL:RBSHE:2009:BH6952.

²¹ RBSHE 24 maart 2009, ECLI:NL:RBSHE:2009:BH6954.

[Havendirecteur] tekende namens zijn bedrijf zonder zijn management en zijn toezichthouders te informeren garanties ter waarde van 188 miljoen euro. Hierdoor kon het bedrijf van [Directeur botenbedrijf] grote bedragen lenen bij grote internationale zakenbanken. In ruil kreeg [Havendirecteur] 1,2 miljoen op zijn geheime Zwitserse bankrekening gestort en mocht hij enige tijd gratis verblijven in een Antwerps appartement van [Directeur botenbedrijf].

- [Directeur botenbedrijf] (Actieve omkoping, 2013, 30 maanden gevangenisstraf²²)
- [Havendirecteur] (Passieve omkoping, 2010, 1 jaar gevangenisstraf²³)

[Wethouder en Kamerlid] wist als wethouder welke vragen er gesteld zouden worden bij de sollicitatie voor het burgemeesterschap, die hij doorspeelde naar [Burgemeesterskandidaat]. [Burgemeesterskandidaat] is hierdoor veroordeeld voor passieve omkoping. Voor [Wethouder en Kamerlid] leidde dit niet tot een veroordeling. Twee jaar later wordt [Wethouder en Kamerlid] echter wel veroordeeld voor een omkopingszaak. [Projectontwikkelaar] was betrokken bij tal van belangrijke bouwprojecten, omdat hij werd voorgetrokken door [Wethouder en Kamerlid] en [Wethouder en directeur]. Hij zou de beide mannen hebben omgekocht door middel van buitenlandse reisjes. [Projectontwikkelaar] doneerde daarnaast ruim 16.000 euro aan [B.V.], een bedrijf van de zoon en dochter van [Wethouder en Kamerlid]. [Wethouder en directeur] zou zich hebben laten omkopen met onder andere etentjes, bezoeken aan het EK en WK voetbal ter waarde van ruim 7.000 euro en donaties aan zijn fanfare (1000 euro) en carnavalsvereniging (7.000 euro). Het gaat om veel kleinere bedragen dan in de zaak tegen [Wethouder en Kamerlid]. [Wethouder en directeur] is dan ook wel schuldig verklaard, maar door zijn geringe rol in een heel groot strafproces met alle nadelige gevolgen van dien is hem geen straf opgelegd.

- [Projectontwikkelaar] (Actieve omkoping, 2016, 100 uur taakstraf²⁴)
- [Burgemeesterskandidaat] (Passieve omkoping, 2014, 120 uur taakstraf²⁵)
- [Wethouder en Kamerlid] (Passieve omkoping, 2016, 240 uur taakstraf²⁶)
- [Wethouder en directeur] (Passieve omkoping, 2016, geen straf²⁷)

²² RBROT 19 juli 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:5448.

²³ RBROT 15 oktober 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BO0530.

²⁴ RBROT 12 juli 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:5280.

²⁵ RBROT 23 januari 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:354.

²⁶ RBROT 12 juli 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:5272.

²⁷ RBROT 12 juli 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:5277.

[Manager universiteit] vroeg installatiebedrijven, waaronder die van [Directeur installatiebedrijf], om hem buiten de officiële kanalen geld toe te stoppen of gunsten te verlenen aan zijn familie in ruil voor onderhoudscontracten bij de universiteit. In ruil had [Manager universiteit] beschikking over een tankpas van het installatiebedrijf. De kosten werden dan vervolgens gedeclareerd aan de universiteit. Ook heeft hij zijn zoon en schoondochter op de loonlijst van de onderneming van [Directeur installatiebedrijf] laten zetten. De zoon van [Manager universiteit] kreeg hier 300 duizend voor terwijl hij er 3 weken en 3 dagen had gewerkt. Ook kreeg de zoon 10.000 euro gestort door [Directeur installatiebedrijf] voor een nieuwe auto. Voor [Directeur installatiebedrijf] was in ruil het werk voor de universiteit vastgesteld en de loonkosten voor de zoon van [Manager universiteit] werden op schimmige verzamelfacturen ook aan de universiteit doorberekend. [Manager universiteit] heeft in 8 jaar tijd voor minimaal 1,1 miljoen euro gefraudeerd.

- [Directeur installatiebedrijf] (Actieve omkoping, 2017, 2 jaar gevangenisstraf²⁸)
- [Manager universiteit] (Passieve omkoping, 2017, 3 jaar gevangenisstraf²⁹)

[Politiecommissaris] was betrokken bij de aanschaf van camerasystemen door de politie. [Beveiligingsdirecteur] heeft een softwareleverancier voor bewakingscamera's. Het idee was dat voor het gebruik van de software door de politie een licentie van dat bedrijf nodig was, en daar zou veel geld mee te verdienen zijn. Hierin zit het belang van [Beveiligingsdirecteur] om [Politiecommissaris] om te kopen. Al met al zou [Politiecommissaris] ruim 34.000 euro ontvangen hebben. Zo kocht [Beveiligingsdirecteur] cadeau's waaronder een iPad voor [Politiecommissaris] en mocht [Politiecommissaris] kosteloos in het landhuis van [Beveiligingsdirecteur] in Zuid-Frankrijk verblijven.

- [Beveiligingsdirecteur] (Actieve omkoping, 2019, 8 maanden gevangenisstraf³⁰)
- [Politiecommissaris] (Passieve omkoping, 2019, 1 jaar gevangenisstraf³¹)

3.3 Welke neutralisatietechnieken worden in de media door hooggeplaatste veroordeelden van ambtelijke corruptie toegepast?

Om te illustreren welke neutralisatietechnieken worden toegepast door de 29 hooggeplaatste veroordeelden van ambtelijke corruptie zal per techniek aangegeven worden

²⁸ RBOVE 17 mei 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:2067.

²⁹ RBOVE 17 mei 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:2050.

³⁰ RBOVE 21 juni 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:2095.

³¹ RBOVE 21 juni 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:2094.

hoe veel veroordeelden die techniek toegepast hebben. Dit is minder gevoelig voor *biases* dan het beschrijven van hoe vaak neutralisatietechnieken toegepast zijn, omdat dit gevoelig is voor de hoeveelheid mediaberichtgeving er over verschillende zaken bestaat. Vervolgens zal ook gerapporteerde worden welk percentage van de 26 geïncludeerde veroordeelden dat is.

Tabel 2

Toepassing van de neutralisatietechnieken naar aantal en percentage veroordeelden

	Neutralisatietechniek											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aantal veroordeelden	0	21	16	9	11	10	1	3	4	8	1	1
Percentage veroordeelden	0	72.4	55.2	31.0	37.9	34.5	3.4	10.3	13.8	30.8	3.4	3.4

Noot. 1 = nuanceren dat er een waarheid bestaat; 2 = de feiten ontkennen; 3 = de feiten bedenken; 4 = de relevantie van de norm ontkennen; 5 = op een andere norm beroepen; 6 = de normschending relativeren; 7 = de beperkte opties beschuldigen; 8 = de geringe rol beschuldigen; 9 = de beperkte keuze beschuldigen; 10 = achter gebrekkige kennis verschuilen; 11 = achter gebrekkige capaciteiten verschuilen; 12 = achter gebrekkige intenties verschuilen.

In Tabel 2 is te zien dat ‘nuanceren dat er een waarheid bestaat’ door geen enkele geïncludeerde veroordeelde is toegepast. ‘De beperkte opties beschuldigen’, ‘achter gebrekkige capaciteiten verschuilen’ en ‘achter gebrekkige intenties verschuilen’ worden allemaal slechts één keer toegepast. De meest populaire neutralisatietechniek daarentegen is ‘de feiten ontkennen’, 72.4% (n=21) van de geïncludeerde veroordeelden past deze techniek toe.

Hoewel de frequentie van de toegepaste neutralisatietechnieken gevoelig is voor biases (zoals de hoeveelheid mediaberichtgeving) wordt in de volgende tabel toch per techniek de totale frequentie gepresenteerd. Zie Bijlage A voor een compleet overzicht van de frequentie van alle toegepaste neutralisatietechnieken per veroordeelde.

Tabel 3*Frequentie van de neutralisatietechnieken*

	Neutralisatietechniek											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Frequentie												
Totaal	0	58	30	54	27	28	1	3	11	12	1	1
Cumulatief	0	58	88	142	169	197	198	201	212	224	225	226
Percentage												
Totaal	0	25.7	13.3	23.9	11.9	12.4	0.4	1.3	4.9	5.3	0.4	0.4
Cumulatief	0	25.7	39	62.9	74.8	87.2	87.6	88.9	93.8	99.1	99.5	99.9*

Noot. 1 = nuanceren dat er een waarheid bestaat; 2 = de feiten ontkennen; 3 = de feiten bedenken; 4 = de relevantie van de norm ontkennen; 5 = op een andere norm beroepen; 6 = de normschending relativiseren; 7 = de beperkte opties beschuldigen; 8 = de geringe rol beschuldigen; 9 = de beperkte keuze beschuldigen; 10 = achter gebrekkige kennis verschuilen; 11 = achter gebrekkige capaciteiten verschuilen; 12 = achter gebrekkige intenties verschuilen.

* Door tussentijdse afronding telt het geheel niet op tot 100

In Tabel 3 is te zien dat ‘de feiten ontkennen’ niet alleen door de meeste veroordeelden wordt toegepast, maar ook het vaakst voorkomt (n=58). ‘De relevantie van de norm ontkennen’ komt echter ook in de buurt (n=54). In acht nemende dat neutralisatietechniek 1 t/m 6 het ontkennen van afwijkend gedrag (categorie A, zie Tabel 1) omvat en neutralisatietechniek 7 t/m 12 het ontkennen van de verantwoordelijkheid (categorie B, zie Tabel 1), valt het daarnaast op dat 87.2% (n=197) van de toegepaste technieken het ontkennen van afwijkend gedrag betreft en slechts 12.8% (n=29) het ontkennen van de verantwoordelijkheid.

Er zal nu per neutralisatietechniek beschreven worden door middel van welke subtechnieken (zie Tabel 1) die techniek werd toegepast, gevolgd door enkele sprekende quotes per neutralisatietechniek. Er zal bij elke quote aangegeven worden of het een directe quote van de veroordeelde betreft door middel van een sterretje. Dit wordt gedaan om onderscheid te maken tussen directe quotes en uitspraken van horen zeggen die mogelijk geïnterpreteerd of gevormd zijn door de journalist of redacteur.

Nuanceren dat er een waarheid bestaat

Nuanceren dat er een waarheid bestaat is geen enkele keer in de media toegepast door de geïncludeerde veroordeelden.

De feiten ontkennen

De feiten ontkennen is de meest populaire neutralisatietechniek, 72.4% van de veroordeelden (n=21) hebben deze techniek toegepast. In totaal is deze techniek 58 keer toegepast, waarvan het merendeel met betrekking tot gedrag (33 keer). Daarnaast zijn ook zestien keer de achterliggende intenties ontkend, vier keer de omstandigheden, vier keer iemands impotentie en slechts één keer de consequenties.

De feiten ontkennen gebeurt op veel verschillende manieren. Dit kan door het gedrag waarvan de veroordeelde beschuldigd wordt weg te zetten als onzin zoals [Directeur botenbedrijf]: *“Absolute flauwekul”** (Van der Velden, 2013), maar het kan ook door enkel de intenties achter het gedrag te ontkennen zoals [Manager universiteit]: *“Ik hecht eraan om duidelijk te maken dat het om normale dienstverbanden ging, waarbij mijn familieleden ook werkzaamheden hebben verricht voor de [universiteit] en de bedrijven. Er wordt nu op aan gestuurd dat het een vooropgezet plan was om de universiteit schade te berokkenen. Dat is niet zo”** (Keizer, 2016).

De feiten bedenken

De feiten bedenken is door 55.2% van de veroordeelden (n=16) toegepast. In totaal is deze techniek 30 keer toegepast. Meestal had dit betrekking tot het bedenken van de omstandigheden (21 keer), zoals toen [Burgemeesterskandidaat] zei: *“Je moet [Wethouder en Kamerlid] een beetje kennen om dat te kunnen duiden. Als hij begint te praten komt een woordenstroom los die niet te stoppen is. Tijdens het gesprek zat ik wat op mijn iPad te tikken, ik luisterde niet eens aandachtig. Het lijkt nu alsof wij daar een hele schimmige zaak aan het beklinken waren, dat was niet zo”** (Duin, 2014).

Naast het bedenken van de omstandigheden zijn vier keer de achterliggende intenties bedacht, drie keer iemands potentie en twee keer gedrag.

De relevantie van de norm ontkennen

De relevantie van de norm ontkennen is door 31.0% van de veroordeelden (n=9) toegepast. In totaal is deze techniek 54 keer toegepast. Meestal had dit betrekking tot het veroordelen van de veroordelaars (36 keer). De meest sprekende quote waar de veroordelaars

worden veroordeeld is een quote van [Directeur botenbedrijf]: *“Alles is erop gericht om tot een veroordeling te komen. Ze vinden dat ze boven de wet staan: liegen, intimideren, chanteren, vervalsen en frauderen. Ze hebben een strafdossier samengesteld waarin elke vorm van waarheidsvinding ontbreekt. Justitie heeft gerommeld met documenten, getuigen stukken voorgehouden waarin ze gewoon hebben zitten knippen en plakken. Volstrekt onwettig! Ik heb daar talloze voorbeelden van, die we tijdens de zaak naar buiten zullen brengen”** (Vermeulen, 2013).

Een ander veel toegepaste techniek is het reduceren van de norm tot een invalide norm (twaalf keer). Zo zei [Gedeputeerde] over fraude: *“Als je een haring met iemand hapt, is het al fraude!”* (Algemeen Dagblad, 2013). En [Havendirecteur] vond dat de code voor goed gedrag, die hij zelf bij [bedrijf] had ingevoerd, niet gold *“voor mensen zoals ik”* (De Witt, 2017).

Tenslotte is ook vier keer gereduceerd naar feiten en twee keer naar labels. Een voorbeeld van een label is *“Ik ben natuurlijk brutaal geweest hè”** die [Wethouder en Kamerlid] toepaste (Tangram Media, 2017).

Op een andere norm beroepen

Op een andere norm beroepen is door 37.9% van de veroordeelden (n=11) toegepast. In totaal is deze techniek 27 keer toegepast. Hiervan werd er zestien keer een beroep gedaan op anderen. Dit ging dan vaak om uitspraken zoals *“Ik heb niets anders gedaan dan wat iedereen in Nederland doet”** van [Wethouder en Kamerlid] (Tangram Media, 2017).

Daarnaast is vijf keer een beroep gedaan op het (gebrek aan) eigenbelang. Zo stelt [Burgemeesterskandidaat]: *“Hij wees me alleen op enkele accenten! [Wethouder en Kamerlid] heeft drie vragen aangestipt, er waren in totaal 27 vragen. Bovendien: ik ben tien jaar burgemeester geweest, ik weet heus wel welke onderwerpen spelen”** (Duin, 2014).

Tenslotte is vier keer beroep gedaan op goede intenties, één keer op rechten en één keer op een hoger doel.

De normschending relativeren

De normschending relativeren is door 34.5% van de veroordeelden (n=10) toegepast. In totaal is deze techniek 28 keer toegepast. Meestal had dit betrekking tot het relativeren doormiddel van goede daden (vijftien keer). Zo zegt [Schooldirecteur]: *“Ik heb mij zeven jaar lang een slag in de rondte gewerkt voor de stichting en heb ook heel veel goeds gedaan in die*

*tijd. Dat zullen ook veel mensen beamen. Het is jammer dat één gesprek, waar ik verder niet naar gehandeld heb, tot dit heeft geleid”** (RTV Drenthe, 2017).

Daarnaast wordt de normschending zeven keer gerelativeerd door de ernst ervan te bagatelliseren: De door bedrijven betaalde horeca- en bordeelbezoeken voor [Bouwkundig ambtenaar] waren *“niet zo slim”* (Dijkstra, 2007).

Tenslotte is de normschending vier keer gerelativeerd door middel van anderen, zoals door [Wethouder en Kamerlid]: “[Naam] van het IMF is schuldig bevonden en mag blijven zitten. En iemand die tien jaar geleden twee voetbalwedstrijdjes bezocht, moet weg omdat hij niet integer is. Dat is knettergek.” (Driessen, 2016). De normschending is eenmalig gerelativeerd door middel van spijt door [Schooldirecteur]: “Ik heb ook spijt van dat gesprek en heb er niet naar gehandeld” (RTV Drenthe, 2017). Tenslotte is de normschending eenmalig door [Wethouder en Kamerlid] gerelativeerd door middel van frequentie toen hem werd gezegd “[U bent verdachte”: “Ja, voor het eerst van mijn leven” (BNN VARA, 2017).

De beperkte opties beschuldigen

De beperkte opties beschuldigen is door 3.4% van de veroordeelden (n=1) toegepast. In totaal is deze techniek één keer toegepast en dit ging om het beschuldigen van de moeilijke opties. [Provincieambtenaar] stelt hierbij: *“Het voortbestaan van [bedrijf] kwam in het gedrang”** (Trouw, 2003).

De geringe rol beschuldigen

De geringe rol beschuldigen is door 10.3% van de veroordeelden (n=3) toegepast. In totaal is deze techniek drie keer toegepast. Dit ging twee keer om benadrukken dat ze niet alleen verantwoordelijk waren, zoals door [Wethouder en Kamerlid]: *“Een wethouder neemt alleen geen beslissingen, dat doet het college van burgemeesters en wethouders”** (Van der Parre, 2016). Daarnaast is door [Politiecommissaris de context verantwoordelijk gehouden: *“Ik zat toen in een moeilijke periode – mijn moeder was ongeneeslijk ziek”** (Thijssen, 2019).

De beperkte keuze beschuldigen

De beperkte keuze beschuldigen is door 13.8% van de veroordeelden (n=4) toegepast. In totaal is deze techniek elf keer toegepast. Meestal had dit betrekking op de druk van een autoriteit (acht keer). Zo vertelt [Informatierechercheur] dat Marokkaanse diplomaten hem hebben onderworpen aan stelselmatige chantage en bedreiging. Volgens [Informatierechercheur] was de druk zó groot dat hij wel moest doen wat werd geëist: het

verstrekken van vertrouwelijke gegevens uit de politiesystemen waartoe hij toegang had (Derix, 2010).

Tenslotte werd twee keer de prestatiedruk benadrukt en één keer de overweldigende verleiding.

Achter gebrekkige kennis verschuilen

Achter gebrekkige kennis verschuilen is door 30.8% van de veroordeelden (n=8) toegepast. In totaal is deze techniek twaalf keer toegepast. Meestal had dit betrekking tot gebrekkige kennis over de situatie (vijf keer). Zo vertelt [Accountant]: *“Ik zat in een circuit waarin ik niet bekend was, met verkeerde lieden”** (Leidsch Dagblad, 2008).

Verschuilen achter een gebrekkig geheugen werd ook vier keer gedaan, zoals door [Rechercheur] nadat hem wordt gevraagd hoe vaak hij als politieman het zoekstelsel Blue View gebruikte: *“Ik geef daar geen antwoord op en ik merk daarbij op dat mijn geheugen niet zo goed is op dit punt”** (Haenen, 2018).

Daarnaast wordt drie keer achter gebrekkige kennis over de norm verscholen. Een sprekend voorbeeld hiervan is de uitspraak van [Werkvoorbereider ingenieursbureau] dat hij *“alweer een jaar of dertig geleden”* in dienst was gekomen bij de gemeente en dat destijds *“een algemeen verhaal over hoe en wat”* was afgestoken met betrekking tot integriteit (Vugts, 2022).

Achter gebrekkige capaciteiten verschuilen

Achter gebrekkige capaciteiten verschuilen is door 3.4% van de veroordeelden (n=1) toegepast. In totaal is deze techniek één keer toegepast. Dit had betrekking tot de gebrekkige capaciteiten als mens. Het betreft de uitspraak van [Gedeputeerde] dat hij de omschrijvingen op de betalingen niet liet corrigeren, omdat hij *“elke dag 60 kilo post”* had. En haast (Doodeman, 2013).

Achter gebrekkige intenties verschuilen

Achter gebrekkige intenties verschuilen is door 3.4% van de veroordeelden (n=1) toegepast. In totaal is deze techniek één keer toegepast. Dit had betrekking tot een karaktereigenschap en werd toegepast door [Havendirecteur]: *“Ik ben soms iets te impulsief en te oplossingsgericht, en soms is de tijd nemen een betere oplossing. Maar je had ook niet altijd te tijd om er een nachtje over te slapen, dat is misschien wel een beoordelingsfout van mezelf geweest. Af en toe een discussie was beter geweest”** (Rijnmond, 2015).

3.4 Hoe verschillen de toegepaste neutralisatietechnieken tussen hooggeplaatste veroordeelden van actieve omkoping en passieve omkoping?

Om het verschil in de toepassing van neutralisatietechnieken tussen veroordeelden van actieve en passieve omkoping te illustreren zal er ten eerste een vergelijking gemaakt worden tussen alle actieve en alle passieve omkopingzaken en de neutralisatietechnieken die zij toepassen. Vervolgens zijn er 6 casussen waarvan zowel de actieve omkoper als de passieve omgekochte zijn geïnccludeerd. Tussen deze zaken zal een meer directe vergelijking worden gemaakt tussen de neutralisatietechnieken die deze veroordeelden hebben toegepast.

3.4.1 Vergelijking tussen alle zaken

Net als in de vorige paragraaf zal eerst een beschrijvende tabel gepresenteerd worden naar het aantal veroordeelden van actieve en passieve omkoping dat een neutralisatietechniek toegepast heeft. De veroordeelde die voor zowel actieve als passieve omkoping veroordeeld is zal niet meegenomen worden in dit deel van het onderzoek, waardoor er sprake is van 7 actieve omkopingszaken en 21 passieve omkopingszaken. De verhouding tussen het aantal actieve en passieve omkopingszaken is dus ongelijk. Toch kan een vergelijking tussen alle zaken informatief zijn, omdat er opvallende uitkomsten kunnen zijn indien rekening wordt gehouden met de ongelijke verhouding. Exact een kwart van de zaken betreft actieve omkoping. Als er geen variatie in de toegepaste neutralisatietechnieken zou zitten tussen actieve en passieve omkoping, zou een kwart van het aantal veroordeelden dat een neutralisatietechniek heeft toegepast een veroordeelde van actieve omkoping moeten zijn.

Tabel 4*Toepassing van de neutralisatietechnieken naar aantal actieve en passieve veroordeelden*

	Neutralisatietechniek											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Totaal	0	20	15	9	11	10	1	3	4	8	1	1
Actief	0	5	3	2	1	1	0	0	1	3	0	0
Passief	0	15	12	7	10	9	1	3	3	5	1	1
Percentage												
Actief		25	20	22.2	9.1	10	0	0	25	37.5	0	0
Passief		75	80	77.8	90.9	90	100	100	75	62.5	100	100

Noot. 1 = nuanceren dat er een waarheid bestaat; 2 = de feiten ontkennen; 3 = de feiten bedenken; 4 = de relevantie van de norm ontkennen; 5 = op een andere norm beroepen; 6 = de normschending relativeren; 7 = de beperkte opties beschuldigen; 8 = de geringe rol beschuldigen; 9 = de beperkte keuze beschuldigen; 10 = achter gebrekkige kennis verschuilen; 11 = achter gebrekkige capaciteiten verschuilen; 12 = achter gebrekkige intenties verschuilen.

Tabel 4 illustreert dat de verhouding tussen de neutralisatietechnieken toch varieert en er dus wel variatie in de toepassing van neutralisatietechnieken zit tussen actieve en passieve omkoping. De neutralisatietechnieken ‘de feiten ontkennen’, ‘de feiten bedenken’, ‘de relevantie van de norm ontkennen’ en ‘de beperkte keuze beschuldigen’ liggen in de buurt van die 25%. ‘Op een andere norm beroepen’ en ‘de normschending relativeren’ liggen echter onder de verwachting, namelijk rond de 10%. Deze techniek wordt dus in verhouding minder vaak toegepast door veroordeelden van actieve omkoping. De neutralisatietechniek ‘achter gebrekkige kennis verschuilen’ wordt echter in verhouding veel vaker toegepast door veroordeelden van actieve omkoping, namelijk door 37,5% van de veroordeelden van actieve omkoping (n=3), wat veel is als in acht wordt genomen dat er 21 passieve omkopingszaken zijn en slechts 7 actieve omkopingszaken.

Tabel 5*Frequentie van de neutralisatietechnieken naar actieve en passieve veroordeelden*

	Neutralisatietechniek												Totaal
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Totaal													
Actief	0	15	4	13	1	3	0	0	1	3	0	0	40
Passief	0	42	23	41	26	25	1	3	10	9	1	1	182
Percentage													
Actief	0	37.5	10	32.5	2.5	7.5	0	0	2.5	7.5	0	0	100
Passief	0	23.1	12.6	22.5	14.3	13.7	0.5	1.6	5.5	4.9	0.5	0.5	99.7*

Noot. 1 = nuanceren dat er een waarheid bestaat; 2 = de feiten ontkennen; 3 = de feiten bedenken; 4 = de relevantie van de norm ontkennen; 5 = op een andere norm beroepen; 6 = de normschending relativiseren; 7 = de beperkte opties beschuldigen; 8 = de geringe rol beschuldigen; 9 = de beperkte keuze beschuldigen; 10 = achter gebrekkige kennis verschuilen; 11 = achter gebrekkige capaciteiten verschuilen; 12 = achter gebrekkige intenties verschuilen.

* Door tussentijdse afronding telt het geheel niet op tot 100

In Tabel 5 is ten eerste te zien dat actieve omkopers 40 neutralisatietechnieken toepassen en passieve omgekochten 182 neutralisatietechnieken. Dit is gemiddeld 5.7 technieken per actieve omkopingszaak en gemiddeld 8.7 technieken per passieve omkopingszaak. Er kan dus gesteld worden dat veroordeelden van passieve omkoping meer neutralisatietechnieken toepassen.

Wanneer de neutralisatietechnieken worden onderverdeeld onder het ontkennen van afwijkend gedrag (1 t/m 6, zie Tabel 1) en het ontkennen van de verantwoordelijkheid (7 t/m 12, zie Tabel 1) is te zien dat 90% (n=36) van de technieken door actieve omkopers het ontkennen van afwijkend gedrag betreft en 10% (n=4) het ontkennen van de verantwoordelijkheid. Voor veroordeelden van passieve omkoping is dit respectievelijk 86.3% (n=157) tegenover 13.7% (n=25). De verhouding ontkennen van het afwijkende gedrag en het ontkennen van de verantwoordelijkheid komt dus redelijk overeen tussen passieve en actieve omkoping.

Daarnaast blijkt uit Tabel 5 dat actieve omkopers verhoudingsgewijs vaker de feiten ontkennen ten opzichte van passieve omgekochten, namelijk 37.5% (n=15) tegenover 23.1%

(n=42). Hetzelfde geldt voor het ontkennen van de relevantie van de norm, namelijk 32.5% (n=13) bij actieve omkoping tegenover 22.5% (n=41) bij passieve omkoping. Actieve omkopers beroepen zich echter verhoudingsgewijs minder vaak op een andere norm, namelijk 2.5% (n=1) tegenover 14.3% (n=26). De overige neutralisatietechnieken verschillen niet in opvallende mate tussen actieve en passieve omkoping. Zo is in Tabel 5 te zien dat de neutralisatietechnieken die niet door actieve omkopers zijn toegepast en wel door passieve omgekochten (7, 8, 11 en 12), in verhouding ook erg weinig zijn toegepast door passieve omgekochten.

3.4.2 Vergelijking binnen zes casussen

Bovenstaande vergelijking is informatief, maar zeer gevoelig voor de hoeveelheid nieuwsberichten over de zaak, het type zaak en de omstandigheden van de zaak. Het verschil in de toegepaste neutralisatietechnieken tussen veroordeelden van actieve en passieve omkoping kan hierdoor aanvullend geïllustreerd worden aan de hand van een casus waarbij zowel de actieve omkoper als de passieve omgekochte geïnccludeerd zijn in dit onderzoek. Er is dan sprake van hetzelfde type zaak onder gelijke omstandigheden met vermoedelijk een gelijke hoeveelheid nieuwsberichten. Dit zorgt voor minder biases in de vergelijking tussen passieve en actieve omkoping. Er zijn zes casussen waarbij zowel de actieve als de passieve component geïnccludeerd zijn in dit onderzoek. De casusbeschrijvingen zijn in paragraaf 3.1 reeds gegeven, maar de belangrijkste details zullen hier nogmaals herhaald worden. In alle tabellen zal de veroordeelde van actieve omkoping dikgedrukt zijn om het onderscheid zo duidelijk mogelijk te maken.

Casus 1. [Evenementendirecteur] heeft een bedrijf waarvan duidelijk werd dat het krediet afgelost diende te worden. [Provincieambtenaar] stelde aan valse brief op om de bank gerust te stellen dat zij een overeenkomst hadden met het bedrijf van [Evenementendirecteur] dat de Provincie 1,5 miljoen gulden per jaar beschikbaar zou stellen voor grootschalige evenementen. In ruil kreeg [Provincieambtenaar] meerdere geldbedragen en een baanaanbod met een aanzienlijk hoger salaris dan hij nu kreeg.

- [Evenementendirecteur] (Actieve omkoping, 2003, 240 uur taakstraf en 5.000 euro boete)
- [Provincieambtenaar] (Passieve omkoping, 2003, 240 uur taakstraf en 7.500 euro boete)

Tabel 6*Frequentie van de neutralisatietechnieken in casus 1*

	Neutralisatietechniek											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Evenementendirecteur		1										
Provincieambtenaar							1		4			

Noot. 1 = nuanceren dat er een waarheid bestaat; 2 = de feiten ontkennen; 3 = de feiten bedenken; 4 = de relevantie van de norm ontkennen; 5 = op een andere norm beroepen; 6 = de normschending relativeren; 7 = de beperkte opties beschuldigen; 8 = de geringe rol beschuldigen; 9 = de beperkte keuze beschuldigen; 10 = achter gebrekkige kennis verschuilen; 11 = achter gebrekkige capaciteiten verschuilen; 12 = achter gebrekkige intenties verschuilen.

[Evenementendirecteur] past slechts een enkele neutralisatietechniek toe en het betreft het ontkennen van de feiten: “[Naam] liegt. Hij had hier als verdachte moeten zitten, niet meer en niet minder”* (Dagblad van het Noorden, 2003).

[Provincieambtenaar] past vijf neutralisatietechnieken toe, allemaal met betrekking tot het beschuldigen van de omstandigheden (categorie III, zie Tabel 1), namelijk het beschuldigen van de beperkte opties of beperkte keuze. Hoe hij de beperkte opties beschuldigt is reeds besproken in paragraaf 3.2, en het beschuldigen van de beperkte keuze hebben tweemaal betrekking tot druk van autoriteit (De ambtenaar geeft de vervalsing toe, maar zou dat op verzoek van [Evenementendirecteur] hebben gedaan (Trouw, 2003)) en tweemaal tot prestatiedruk (Hij stelt dat hij onder “*heel grote spanning*” stond omdat er maar geen vaart kwam in de samenwerking tussen het bureau van [Evenementendirecteur] en de Provincie (Algemeen Dagblad, 2003).

Wat opvalt in deze casus is dat de veroordeelde van passieve omkoping vaker en ook meer verschillende neutralisatietechnieken toegepast.

Casus 2. [Zakenman] beloofde [Advocaat-generaal] veel geld als hij het geldbedrag dat hij kwijt was zou traceren. [Advocaat-generaal] had naast zijn baan bij het OM namelijk ook een juridisch adviesbureau, maar mij misbruikte bij zijn zoektocht allerlei bevoegdheden die hij alleen als hoge OM-functionaris had.

- [Zakenman] (Actieve omkoping, 2009, 100 uur taakstraf)
- [Advocaat-generaal] (Passieve omkoping, 2009, 6 maanden gevangenisstraf)

Tabel 7*Frequentie van de neutralisatietechnieken in casus 2*

	Neutralisatietechniek											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zakenman										1		
Advocaat-generaal		1			1							

Noot. 1 = nuanceren dat er een waarheid bestaat; 2 = de feiten ontkennen; 3 = de feiten bedenken; 4 = de relevantie van de norm ontkennen; 5 = op een andere norm beroepen; 6 = de normschending relativeren; 7 = de beperkte opties beschuldigen; 8 = de geringe rol beschuldigen; 9 = de beperkte keuze beschuldigen; 10 = achter gebrekkige kennis verschuilen; 11 = achter gebrekkige capaciteiten verschuilen; 12 = achter gebrekkige intenties verschuilen.

De neutralisatietechniek die [Zakenman] toepast is ‘achter gebrekkige kennis verschuilen’, namelijk door te stellen dat hij helemaal niet wist dat [Advocaat-generaal] bij het Openbaar Ministerie werkt en dus ook niet wist dat hij een ambtenaar omkocht. *“Ik had zijn CV wel gezien, maar daar stonden zulke dure woorden op. Ik heb alleen maar lagere school...”** (Barends, 2009).

[Advocaat-generaal] gooit het over een andere boeg. Hij gaf een heel andere versie van het verhaal. Het klopt wel dat hij geheel op eigen houtje onderzoek heeft gedaan en daarbij gebruikmaakte van zijn justitiebevoegdheden, maar dat deed hij met een hoger doel: hij was namelijk zélf een corruptiezaak binnen justitie op het spoor, beweert hij (Barends, 2009). Dit is een zeer duidelijk voorbeeld van ‘op een andere norm beroepen’, namelijk op een hoger doel. Daarnaast ontkent hij de feiten, namelijk dat hij kentekens en gegevens liet natrekken.

Wat opvalt in deze casus is dat de veroordeelde van actieve omkoping minder en ook minder verschillende neutralisatietechnieken toepast dan de passieve omgekochte, maar het betreft wel het ontkennen van de verantwoordelijkheid (categorie B, zie Tabel 1) terwijl de passieve omgekochte twee technieken toepast die het afwijkende gedrag ontkennen (categorie A, zie Tabel 1).

Casus 3. [Havendirecteur] tekende garanties ter waarde van 188 miljoen euro waardoor het bedrijf van [Directeur botenbedrijf] grote bedragen kon lenen bij grote internationale zakenbanken. In ruil kreeg [Havendirecteur] 1,2 miljoen op zijn geheime

Zwitserse bankrekening gestort en mocht hij enige tijd gratis verblijven in een Antwerps appartement van [Directeur botenbedrijf].

- [Directeur botenbedrijf] (Actieve omkoping, 2013, 30 maanden gevangenisstraf)
- [Havendirecteur] (Passieve omkoping, 2010, 1 jaar gevangenisstraf)

Tabel 8

Frequentie van de neutralisatietechnieken in casus 3

	Neutralisatietechniek											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Directeur botenbedrijf		6		10								
Havendirecteur		5		2	1	1						1

Noot. 1 = nuanceren dat er een waarheid bestaat; 2 = de feiten ontkennen; 3 = de feiten bedenken; 4 = de relevantie van de norm ontkennen; 5 = op een andere norm beroepen; 6 = de normschending relativeren; 7 = de beperkte opties beschuldigen; 8 = de geringe rol beschuldigen; 9 = de beperkte keuze beschuldigen; 10 = achter gebrekkige kennis verschuilen; 11 = achter gebrekkige capaciteiten verschuilen; 12 = achter gebrekkige intenties verschuilen.

[Directeur botenbedrijf] ontkent meerdere keren gedrag (*“Ik zeg niet dat ik nooit eens een keer te hard gereden heb ofzo, dat hoor je mij niet zeggen, maar waar ik nu van beschuldigd word is geen sprake van”** (Waar in Holland, 2009)), reduceert de norm tot een invalide norm en veroordeelt de veroordelaars. Het reduceren van de norm tot een invalide norm is een uitspraak waarbij de norm als ongeldig en irrelevant wordt bestempeld. [Directeur botenbedrijf] uit deze mening als volgt: *“Als je alle documenten op tafel legt, kun je zien dat het stuk voor stuk rationele beslissingen waren in een normale situatie. Er is helemaal niets mis mee”** (Vermeulen, 2013).

[Havendirecteur] ontkent ook meerdere keren gedrag en intenties, onder andere door vol te houden dat hij [Directeur botenbedrijf] slechts had gesteund om de maakindustrie van [haven] te redden. Bovendien wilde [Havendirecteur] het bedrijf van [Directeur botenbedrijf] compenseren voor de beslissing om af te zien van de lucratieve, maar politiek gevoelige levering van onderzeeërs aan Taiwan (Van der Velden, 2017). Naast het ontkennen van gedrag en intenties beroept hij zich op een andere norm, namelijk het gebrek aan eigenbelang: *“Die 1,2 miljoen euro was niet voor mij, maar voor een Egyptische zakenrelatie van [Directeur*

botenbedrijf”* (Van der Velden, 2017). Het relativeren van de normschending doet hij door middel van goede daden: *“Walgelijk dat ik geassocieerd word met veroordeling, zeker als je zo ’n tijd met zoveel liefde, zeker voor de haven gewerkt hebt. Dat doet pijn”** (Rijnmond, 2015). Het veroordelen van de veroordelaars doet hij door het OM te verwijten van vooringenomenheid (Van der Velden, 2015). Hoe [Havendirecteur] de norm tot een invalide norm reduceert en achter gebrekkige intenties verschuilt is beide reeds onder paragraaf 3.2 behandeld.

Wat opvalt in deze casus is dat de veroordeelde van passieve omkoping meer verschillende neutralisatietechnieken toepast, maar niet met een hogere frequentie. Daarnaast blijven de neutralisatietechnieken van beide veroordeelden voornamelijk binnen het ontkennen van het afwijkende gedrag, behalve dat de passieve omgekochte eenmalig de verantwoordelijk ontkent.

Casus 4. [Wethouder en Kamerlid] speelde de vragen die gesteld zouden worden naar [Burgemeesterskandidaat]. Twee jaar later wordt [Projectontwikkelaar] veroordeeld voor het omkopen van [Wethouder en Kamerlid] en [Wethouder en directeur] door middel van buitenlandse reisjes. Het ging daarbij in de zaak tegen [Wethouder en directeur] om veel kleinere bedragen dan in de zaak tegen [Wethouder en Kamerlid] waardoor [Wethouder en directeur] wel schuldig is verklaard, maar hem geen straf is opgelegd.

- [Projectontwikkelaar] (Actieve omkoping, 2016, 100 uur taakstraf)
- [Burgemeesterskandidaat] (Passieve omkoping, 2014, 120 uur taakstraf)
- [Wethouder en Kamerlid] (Passieve omkoping, 2016, 240 uur taakstraf)
- [Wethouder en directeur] (Passieve omkoping, 2016, geen straf)

Figuur 3

Grafische weergave van casus 4

Tabel 9*Frequentie van de neutralisatietechnieken in casus 4*

	Neutralisatietechniek											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Projectontwikkelaar		6	1	3	1	3				1		
Burgemeesterskandidaat		4	1	1	5	2				2		
Wethouder en Kamerlid		7	4	23	9	8		1				
Wethouder en directeur		2	1			2						

Noot. 1 = nuanceren dat er een waarheid bestaat; 2 = de feiten ontkennen; 3 = de feiten bedenken; 4 = de relevantie van de norm ontkennen; 5 = op een andere norm beroepen; 6 = de normschending relativeren; 7 = de beperkte opties beschuldigen; 8 = de geringe rol beschuldigen; 9 = de beperkte keuze beschuldigen; 10 = achter gebrekkige kennis verschuilen; 11 = achter gebrekkige capaciteiten verschuilen; 12 = achter gebrekkige intenties verschuilen.

In casus 4 is er sprake van één veroordeelde van actieve omkoping (Projectontwikkelaar) en drie veroordeelden van passieve omkoping. [Wethouder en directeur] is in de woorden van de rechter “als ‘kleine vis’ onderdeel [...] geworden van een heel groot strafproces met alle nadelige gevolgen daarvan van dien”³² en heeft als gevolg geen straf opgelegd gekregen. In Tabel 9 is te zien dat [Wethouder en directeur] daarnaast relatief weinig neutralisatietechnieken toepaste. Om het verschil tussen actieve en passieve omkoping te onderzoeken worden daarom slechts de toegepaste neutralisatietechnieken door [Projectontwikkelaar] met de toegepaste neutralisatietechnieken door [Burgemeesterskandidaat] en [Wethouder en Kamerlid] vergeleken. Zoals in Tabel 9 al naar voren komt passen deze drie veroordeelden overwegend veel en hetzelfde type technieken toe. Toch kunnen er verschillen ontdekt worden.

Wat [Projectontwikkelaar] het vaakst doet is het ontkennen van de feiten, en dan vooral het ontkennen van de intenties: “Ik had helemaal geen bijbedoelingen. Het was pure vriendschap. Ik had [Wethouder en Kamerlid] ook meegenomen als hij timmerman was geweest”* (NOS, 2016b) of “Ik wilde slechts attent zijn en stuurde iedere week vrienden, zakenrelaties, wethouders en burgemeesters een attentie.”* (Belleman, 2016). Daarnaast

³² RBROT 12 juli 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:5277.

relatieveert hij de ernst van de normschending: *“Het is alsof je op straat knipoogt naar een mooie vrouw, en ze dan meteen zeggen: ‘Hij gaat vreemd’”** (Van de Wier, 2016).

[Wethouder en Kamerlid] daarentegen vuurt af op de opsporingsdiensten. Hij veroordeelt de veroordelaars 17 keer: *“Ik zeg het met pijn in mijn hart, maar ik heb geen vertrouwen meer in de rechtsstaat Nederland”** (NOS, 2016a).

[Burgemeesterskandidaat] beroept zich vaak op een andere norm, en doet dit door middel van het gebrek aan eigenbelang, goede intenties en anderen.

Wat opvalt in deze casus is dat de actieve omkoper en [Burgemeesterskandidaat] zeer gelijksoortige en in gelijke mate neutralisatietechnieken toepassen. [Wethouder en Kamerlid] past echter duidelijk het vaakst neutralisatietechnieken toe. Wel geldt voor alle spelers in deze casus dat het overgrote deel van de neutralisatietechnieken het ontkennen van afwijkend gedrag (categorie A, zie Tabel 1) betreft en slechts enkele keren het ontkennen van de verantwoordelijkheid (categorie B, zie Tabel 1). Van het ontkennen van de verantwoordelijkheid past [Wethouder en Kamerlid] als enige ‘de omstandigheden beschuldigen’ toe, terwijl [Projectontwikkelaar] en [Burgemeesterskandidaat] zich achter zichzelf verschuilen.

Casus 5. [Manager universiteit] heeft voor zo’n 1,1 miljoen euro gefraudeerd door middel van het ruilen van onderhoudscontracten bij de universiteit. Op deze manier heeft hij zijn zoon en schoondochter op de loonlijst van de onderneming van [Directeur installatiebedrijf] laten zetten terwijl zij niet tot nauwelijks werkten en kreeg de zoon 10.000 euro gestort door [Directeur installatiebedrijf] voor een nieuwe auto.

- [Directeur installatiebedrijf] (Actieve omkoping, 2017, 2 jaar gevangenisstraf)
- [Manager universiteit] (Passieve omkoping, 2017, 3 jaar gevangenisstraf)

Tabel 10*Frequentie van de neutralisatietechnieken in casus 5*

	Neutralisatietechniek											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Directeur installatiebedrijf		1	2									
Manager universiteit		3	1	4	1	5						

Noot. 1 = nuanceren dat er een waarheid bestaat; 2 = de feiten ontkennen; 3 = de feiten bedenken; 4 = de relevantie van de norm ontkennen; 5 = op een andere norm beroepen; 6 = de normschending relativeren; 7 = de beperkte opties beschuldigen; 8 = de geringe rol beschuldigen; 9 = de beperkte keuze beschuldigen; 10 = achter gebrekkige kennis verschuilen; 11 = achter gebrekkige capaciteiten verschuilen; 12 = achter gebrekkige intenties verschuilen.

[Directeur installatiebedrijf] bedenkt de feiten op twee manieren. Hij stelt dat de zoon van [Manager universiteit] inderdaad bij hem in dienst was, maar dat was omdat hij veel potentie in de jongen zag. En die 10.000 euro die hij had gestort voor een auto voor die zoon? Dat was omdat [Manager universiteit] om een leaseauto vroeg, maar *“dat zat er niet in, dus zei ik: ‘doe het maar anders’. Ik had geen belang bij leasekosten, dan zit ik daar vijf jaar aan vast”** (Bootsma, 2017b).

[Manager universiteit] past vijf verschillende soorten neutralisatietechnieken toe, maar wat hij het vaakst doet is de normschending relativeren door middel van goede daden: Hij werkte zich *“een slag in de ronde”* (Bootsma, 2017a), maar nu had niemand het meer over de lunches en afscheidscadeautje die hij voor iedereen uit *“eigen zak”* betaalde (Van den Berg, 2017). Weken van 60 tot 80 uur waren geen uitzondering. Hij was er altijd, zorgde goed voor zijn mensen. Hij leverde een *“vorstelijke bijdrage”* aan de universiteit. Veel van het geld dat hij verdiende met klussen – die buiten de boeken bleven – is ook weer in de universiteit gestoken. Mensen op zijn afdeling zitten in ieder geval goed, op bureaustoelen die hij zou hebben betaald. En ook de computers heeft hij persoonlijk aangeschaft (Bootsma, 2017a).

Wat opvalt in deze casus is dat de passieve omgekochte vaker en meer verschillende typen neutralisatietechnieken toepast dan de actieve omkoper. Beide veroordeelden blijven in deze casus echter wel binnen het ontkennen van het afwijkende gedrag.

Casus 6. [Politiecommissaris] was betrokken bij de aanschaf van camerasystemen door de politie en [Beveiligingsdirecteur] wilde deze klus verzekeren door [Politiecommissaris] voor ruim 34.000 euro om te kopen. Zo kocht [Beveiligingsdirecteur] cadeaus waaronder een iPad voor [Politiecommissaris] en mocht [Politiecommissaris] kosteloos in het landhuis van [Beveiligingsdirecteur] in Zuid-Frankrijk verblijven.

- [Beveiligingsdirecteur] (Actieve omkoping, 2019, 8 maanden gevangenisstraf)
- [Politiecommissaris] (Passieve omkoping, 2019, 1 jaar gevangenisstraf)

Tabel 11

Frequentie van de neutralisatietechnieken in casus 6

	Neutralisatietechniek											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beveiligingsdirecteur			1									
Politiecommissaris		2	3					1				

Noot. 1 = nuanceren dat er een waarheid bestaat; 2 = de feiten ontkennen; 3 = de feiten bedenken; 4 = de relevantie van de norm ontkennen; 5 = op een andere norm beroepen; 6 = de normschending relativeren; 7 = de beperkte opties beschuldigen; 8 = de geringe rol beschuldigen; 9 = de beperkte keuze beschuldigen; 10 = achter gebrekkige kennis verschuilen; 11 = achter gebrekkige capaciteiten verschuilen; 12 = achter gebrekkige intenties verschuilen.

[Beveiligingsdirecteur] past slechts één neutralisatietechniek toe, namelijk de feiten bedenken. Eén van de drie nieuwe iPads van [Beveiligingsdirecteur] wordt in de bagage van [Politiecommissaris] aangetroffen waarna [Beveiligingsdirecteur] stelt: *“Ik had er drie gekocht in Amerika, maar toen ik er twee in mijn trolley had gestopt, zat die vol. Dus vroeg ik [Politiecommissaris] of hij de derde bij zich wilde houden”** (Timmermans, 2019).

[Politiecommissaris] bedenkt de feiten door te stellen dat hij een tegenprestatie leverde voor het gratis verblijven in het vakantiehuis van [Beveiligingsdirecteur] in Zuid-Frankrijk. Hij zegt: *“We zijn beiden wijnliefhebbers en ik heb hem geadviseerd over de wijngaarden rond het vakantiehuis. In ruil mocht ik daar gratis verblijven”** (Timmermans, 2019). En in een andere bron stelt hij: *“Ik maakte het zwembad zomerklaar”** (Haenen, 2019). Daarnaast ontkent hij de feiten door de omstandigheden te ontkennen door te ontkennen dat er sprake was van een belangenverstrengeling (Van Doorn, 2019). De verblijven in het landhuis in

Frankrijk waren volgens het duo een privéaangelegenheid. De manier waarop [Politiecommissaris] de geringe rol beschuldigt is reeds besproken in paragraaf 3.2.

Wat opvalt in deze casus is dat de passieve omgekochte vaker en meer verschillende typen neutralisatietechnieken toepast dan de actieve omkoper. Daarbij ontkent de passieve omgekochte een enkele keer de verantwoordelijkheid (categorie B, zie Tabel 1) terwijl de actieve omkoper enkel het afwijkende gedrag ontkent (categorie A, zie Tabel 1).

Over het algemeen blijkt uit deze zes casussen dat de veroordeelde van passieve omkoping vaker en ook meer verschillende neutralisatietechnieken toepassen. Daarnaast blijven de neutralisatietechnieken grotendeels binnen het ontkennen van het afwijkende gedrag (techniek 1 t/m 6). Wanneer echter de verantwoordelijkheid wordt ontkend (techniek 7 t/m 12) gebeurt dat tweemaal door de passieve omgekochte en eenmaal door de actieve omkoper.

3.5 Hoe wordt er in het schriftelijke vonnis naar de toepassing van neutralisatietechnieken verwezen door de rechter en hangt dit af van de toegepaste neutralisatietechnieken?

Er zijn 14 zaken waar de toepassing van neutralisatietechnieken door de verdachte lijkt mee te wegen in de strafmotivering van het vonnis en 15 zaken waarin dit niet het geval is. Uiteraard wordt de term neutralisatietechnieken niet letterlijk aangehaald door de rechter, maar er wordt wel op verschillende manieren naar verwezen. Zo noemt de rechter 5 keer dat de verdachte het ‘laakbare van zijn handelen niet inziet’ en 2 keer dat de verdachte ‘geen inzicht toont in het ontoelaatbare van zijn handelen’. Daarnaast wordt 2 keer aangehaald dat de verdachte ‘de strafwaardigheid van zijn handelen niet inziet’. Een andere rechter noemt dat verdachte *“op geen enkele wijze een bijdrage [heeft] geleverd aan de waarheidsvinding en blijkt gegeven van inzicht in zijn gedrag en de gevolgen van zijn daden”*³³. Tenslotte wordt in een strafmotivering genoemd: *“Verdachte zou dit zichzelf zwaar moeten aanrekenen, maar daarvan is de rechtbank uit de proceshouding van verdachte niet gebleken. Integendeel. Verdachte heeft zich van meet af aan gemanoeuvreerd in een slachtofferrol en heeft geen enkele verantwoordelijkheid genomen voor zijn daden. Tijdens rechtszittingen heeft hij zich*

³³ RBOVE 19 juli 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:2065.

meer dan eens laatlundkend uitgelaten over collega's met wie hij in het verleden had gewerkt, maar ook over diegenen die betrokken waren bij het opsporingsonderzoek tegen hem"³⁴.

Naast deze negatieve uitlatingen met betrekking tot het gebrek aan inzicht en het nemen van verantwoordelijkheid, valt op dat er 3 geïnccludeerde zaken zijn waarin er in de strafmotivering van het vonnis juist wordt genoemd dat de verdachte wel inzicht in het eigen handelen toont. Dit is opvallend, omdat deze veroordeelden wel neutralisatietechnieken toegepast hebben. Alle drie de veroordeelden hebben minstens enkele van deze technieken op zitting geuit, dus zichtbaar voor de rechter. Het gaat daarbij om de vonnissen van [Projectleider], [Wethouder en directeur] en [Justitiemedewerker].

De rechter stelt in het vonnis van [Projectleider]: *"Op de zitting heeft de verdachte laten blijken dat hij inzielt dat hij anders had moeten handelen"*³⁵. Bij [Justitiemedewerker] is de rechtbank ervan overtuigd dat verdachte *"het laakbare van zijn handelen onderkent"*³⁶. Bij [Wethouder en directeur] gaat de rechter nog een stapje verder door zich zelfs af te vragen of het straffen van de verdachte nog wel zinvol is. De rechter stelt: *"Deze vraag is te meer van belang door het berouw dat de verdachte op de zitting heeft getoond over zijn handelwijze"*³⁷.

Er zijn dus 3 vonnissen waarbij er op een positieve manier naar neutralisatietechnieken wordt verwezen, 15 vonnissen waarbij er geen enkele verwijzing naar neutralisatietechnieken is en 11 vonnissen waarbij er op een negatieve manier wordt verwezen naar de toepassing van neutralisatietechnieken. De frequentie van de toegepaste neutralisatietechnieken naar het type verwijzing in de strafmotivering van de rechter zal nu gerapporteerd worden.

³⁴ RBOBR 19 februari 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:735.

³⁵ RBNHO 28 september 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:8602.

³⁶ RBUTR 31 maart 2010, ECLI:NL:RBUTR:2010:BL9693.

³⁷ RBROT 12 juli 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:5277.

Tabel 12*Frequentie van de neutralisatietechnieken naar het type verwijzing in de strafmotivering*

	Neutralisatietechnieken												Totaal
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Positief	0	5	6	0	0	2	0	0	0	0	0	0	13
Geen verwijzing	0	27	12	34	19	18	1	2	10	5	0	1	129
Negatief	0	26	12	20	8	8	0	1	1	7	1	0	84

Noot. 1 = nuanceren dat er een waarheid bestaat; 2 = de feiten ontkennen; 3 = de feiten bedenken; 4 = de relevantie van de norm ontkennen; 5 = op een andere norm beroepen; 6 = de normschending relativeren; 7 = de beperkte opties beschuldigen; 8 = de geringe rol beschuldigen; 9 = de beperkte keuze beschuldigen; 10 = achter gebrekkige kennis verschuilen; 11 = achter gebrekkige capaciteiten verschuilen; 12 = achter gebrekkige intenties verschuilen.

Uit Tabel 12 blijkt dat er een aanzienlijk verschil zit tussen de toegepaste neutralisatietechnieken bij een positieve verwijzing en bij de andere twee opties. Bij een positieve verwijzing zijn de toegepaste neutralisatietechnieken volledig beperkt tot het ontkennen van het afwijkende gedrag (categorie A, zie Tabel 1). Zij ontkennen dus geen enkele keer de verantwoordelijkheid (categorie B, zie Tabel 1). Bij een negatieve verwijzing of geen verwijzing is er sprake van een grotere variatie in de toegepaste neutralisatietechnieken en zowel het afwijkende gedrag als de verantwoordelijkheid wordt ontkend. Daarnaast uiten de 3 veroordeelden met een positieve verwijzing 13 neutralisatietechnieken (M=4.3), de 15 veroordeelden zonder verwijzing 129 (M=8.6) en de 11 veroordeelden met een negatieve verwijzing 84 neutralisatietechnieken (M=7.6). In verhouding passen de veroordeelden met een positieve verwijzing dus minder neutralisatietechnieken toe dan de andere twee categorieën. Er zijn geen fundamentele verschillen te detecteren tussen de toegepaste neutralisatietechnieken bij een negatieve verwijzing en bij geen verwijzing.

4. Discussie

Dit kwalitatieve exploratieve beschrijvende onderzoek beoogde in kaart te brengen hoe neutralisatietechnieken in de media worden toegepast door hooggeplaatste veroordeelden van ambtelijke corruptie. Daarbij stond de onderzoeksvraag centraal: “Hoe passen hooggeplaatste functionarissen die zijn veroordeeld voor ambtelijke corruptie

neutralisatietechnieken toe in de media en hoe betreft de rechter dit in zijn strafmotivering?”

Ter beantwoording van deze vraag is de mediaberichtgeving over 29 veroordeelden van ambtelijke corruptie gelezen om uitingen van neutralisatietechnieken te vinden en te labelen aan de hand van het model van Kaptein en Helvoort (2019). Ook zijn de strafmotiveringen van de vonnissen gelezen om verwijzingen naar de toepassing van neutralisatietechnieken te vinden en mogelijke verbanden tussen het type toegepaste technieken en het type verwijzing bloot te leggen. Eerst zullen de resultaten van de deelvragen geïnterpreteerd en de deelvragen zelf beantwoord worden waarna de hoofdonderzoeksvraag beantwoord zal worden.

Vervolgens zal een kritische reflectie op de kwaliteit van dit onderzoek volgen. Er wordt afgesloten met aanbevelingen voor vervolgonderzoek.

4.1 Conclusies

4.1.1 Welke neutralisatietechnieken worden in de media door veroordeelden van ambtelijke corruptie toegepast?

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat ‘de feiten ontkennen’ en dan vooral ‘gedrag ontkennen’ de meest toegepaste neutralisatietechniek is. Deze techniek is immers door de meeste geïncludeerde veroordeelden én het vaakst toegepast. Dit is, tegen de verwachting in, niet in overeenstemming met de bevindingen van Benson (1985) die vond dat de meest consistente en sterk benadrukte techniek in de verhoren van witteboordencriminelen het ontkennen van criminele intenties was. Een mogelijke verklaring voor de verschillende bevindingen in dit onderzoek en het onderzoek van Benson (1985) kan gevonden worden in de context van het onderzoek: Benson onderzoekt verklaringen in verhoren terwijl dit onderzoek uitspraken in mediaberichtgeving onderzoekt. Bovendien onderzoekt Benson witteboordencriminaliteit in het algemeen terwijl het huidige onderzoek op ambtelijke corruptie focust. Dit kan andere reacties oproepen. Een andere verklaring voor het hoge percentage veroordeelden dat in dit onderzoek een of meer feiten rondom het afwijkende gedrag ontkenden (72.4%) kan gevonden worden in een kenmerk van witteboordencriminaliteit zoals beschreven door Benson en Simpson (2024): de oppervlakkige schijn van legitimiteit van de strafbare handelingen. Aan de buitenkant zien de handelingen van witteboordencriminelen eruit als de normale gang van zaken, omdat witteboordencriminaliteit vaak wordt gepleegd tijdens de dagelijkse uitoefening van het beroep van de overtreder (Benson & Simpson, 2024). Zo lijkt het “gunnen” van projecten aan bevriende ontwikkelaars op de normale beroepsuitoefening. Hierdoor is de strafbaarheid van de gedragingen van witteboordencriminelen niet meteen duidelijk en kan het gedrag waarvan

de verdachte wordt beschuldigd worden ontkend. Indien de strafbaarheid van het gedrag meteen duidelijk was, had ontkennen geen zin gehad. Via deze weg is toch te verklaren waarom zo veel geïnccludeerde veroordeelden de feiten hebben ontkend.

Daarnaast blijkt uit de resultaten dat de toegepaste neutralisatietechnieken vaker categorie A (afwijkend gedrag ontkennen, zie Tabel 1) dan categorie B (verantwoordelijkheid ontkennen, zie Tabel 1) betreffen. Een mogelijke verklaring voor dit resultaat wordt gegeven door Kaptein en Helvoort (2019) die beschrijven dat de neutralisatietechnieken van 1 (nuanceren dat er een waarheid bestaat) naar 12 (achter gebrekkige intenties verschuilen) oplopen in de mate waarin schuldgevoelens aanvaard worden. Als gevolg zou techniek 2 pas aan de orde komen als techniek 1 niet toegepast kan worden, etc. In de vorige alinea is verklaard waarom de feiten ontkennen zo goed mogelijk is bij witteboordencriminaliteit, waardoor witteboordencriminelen minder vaak de noodzaak hebben “door” te moeten naar de volgende neutralisatietechniek. De feiten ontkennen is immers goed mogelijk, deze hoeven niet aanvaard te worden. Hierdoor is goed te begrijpen dat technieken 1 t/m 6 ruimschoots vaker worden toegepast dan technieken 7 t/m 12 bij zowel actieve (86.3%) als passieve omkoping (90%).

Dit verloop in de technieken zoals beschreven in de vorige alinea verklaart ook waarom techniek 1 (nuanceren dat er een waarheid bestaat) geen enkele keer is toegepast door de geïnccludeerde veroordeelden. Deze techniek zet vraagtekens bij de stelling dat er een waarheid is en dat die gekend kan worden. De meeste mensen zijn echter wel van mening dat de waarheid gekend kan worden, zeker als het gaat om de waarheidsvinding in het rechtsproces. De eerste neutralisatietechniek is dus een zeer radicale uitspraak die het verst van het aanvaarden van schuldgevoelens af staat. Dit verklaart waarom geen enkele geïnccludeerde veroordeelde deze heeft toegepast.

Om antwoord te geven op de deelvraag “Welke neutralisatietechnieken worden in de media door veroordeelden van ambtelijke corruptie toegepast?” kan gesteld worden dat ‘de feiten ontkennen’ de meest populaire neutralisatietechniek is en dat het afwijkende gedrag vaker wordt ontkend (categorie A, zie Tabel 1) dan de verantwoordelijkheid (categorie B, zie Tabel 1). ‘De feiten nuanceren’ wordt geen enkele keer toegepast omdat het een te radicale uitspraak is.

4.1.2 Hoe verschillen de toegepaste neutralisatietechnieken tussen hooggeplaatste veroordeelden van actieve omkoping en passieve omkoping?

Uit de resultaten blijkt dat actieve omkopers minder neutralisatietechnieken toepassen dan passieve omgekochten, namelijk respectievelijk gemiddeld 5.7 en 8.7 technieken. Dit valt te verklaren vanuit het oogpunt dat van ambtenaren (dus de passieve omgekochten) een hoger niveau van conformiteit mag worden verwacht, waardoor zij zichzelf nog meer als *law abiding citizens* zien. Uit de literatuur blijkt dat neutralisatietechnieken vooral nodig zijn indien overtreders zichzelf als *law abiding citizens* zien, omdat het voor hen des te meer van belang is de morele drempel tot het overtreden van de norm te verlagen (Denkers et al., 2013). Vanuit dit oogpunt is te verklaren dat ambtenaren sneller naar neutralisatietechnieken grijpen.

Daarnaast worden ‘de feiten ontkennen’ en ‘de relevantie van de norm ontkennen’ vaker door actieve omkopers toegepast. Dat actieve omkopers vaker de feiten ontkennen dan passieve omgekochten klinkt logisch: het ontvangen van een gift is moeilijker te ontkennen van het hebben gegeven van een gift. Ook de relevantie van de norm ontkennen kan vaker door actieve omkopers worden toegepast: als ambtenaar is bekend dat moet worden gewaakt voor een belangenverstrengeling, waardoor de relevantie van de norm minder makkelijk ontkend kan worden. ‘Op een andere norm beroepen’ daarentegen wordt vaker door passieve omgekochten toegepast. Daarnaast bleek uit de vergelijking binnen de zes casussen dat passieve omgekochten naast een grotere hoeveelheid neutralisatietechnieken ook meer verschillende typen neutralisatietechnieken toepassen.

Om antwoord te geven op de deelvraag “Hoe verschillen de toegepaste neutralisatietechnieken tussen hooggeplaatste veroordeelden van actieve omkoping en passieve omkoping?” kan dus gesteld worden dat hooggeplaatste veroordeelden van passieve omkoping meer en meer verschillende typen neutralisatietechnieken toepassen dan hooggeplaatste veroordeelden van actieve omkoping.

4.1.3 Hoe wordt er in het schriftelijke vonnis naar de toepassing van neutralisatietechnieken verwezen door de rechter en hangt dit af van de toegepaste neutralisatietechnieken?

In de resultaten van dit onderzoek zijn ook positieve verwijzingen in de stafmotivering gevonden, zoals een rechter die erkent dat de verdachte verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn daden en de strafwaardigheid van zijn daden inziet. Dit is opvallend, omdat deze veroordeelden wel neutralisatietechnieken hebben toegepast. Zij pasten echter wel minder neutralisatietechnieken toe en de toegepaste technieken waren beperkt tot het ontkennen van

het afwijkende gedrag (categorie A, zie Tabel 1). Een positieve verwijzing door de rechter houdt dus wel verband met de hoeveelheid en het type toegepaste neutralisatietechnieken. Een verdachte kan volgens de resultaten van dit onderzoek zijn afwijkende gedrag enkele keren ontkennen, waarbij de rechter alsnog van mening is dat de verdachte inzicht heeft in het eigen handelen en verantwoordelijkheid neemt.

De andere opties met betrekking tot de verwijzing in de strafmotivering zijn een negatieve verwijzing (het benoemen van een gebrek aan inzicht in het laakbare/ontoelaatbare van het eigen handelen of het niet-nemen van de eigen verantwoordelijkheid) of het ontbreken van een verwijzing (bovenstaande onderwerpen worden op geen enkele manier genoemd in de strafmotivering). Bij een negatieve verwijzing en geen verwijzing zijn geen grote verschillen gevonden in de hoeveelheid of type toegepaste neutralisatietechnieken. Een negatieve verwijzing lijkt dus geen verband te houden met de toepassing van neutralisatietechnieken, omdat er bij de helft van de geïncludeerde veroordeelden geen verwijzing in de strafmotivering is terwijl zij dezelfde hoeveelheid en type neutralisatietechnieken hebben toegepast als de veroordeelden met een negatieve verwijzing in de strafmotivering van hun vonnis.

Om antwoord te geven op de deelvraag “Hoe wordt er in het schriftelijke vonnis naar de toepassing van neutralisatietechnieken verwezen door de rechter en hangt dit af van de toegepaste neutralisatietechnieken?” kan gesteld worden dat een positieve verwijzing verband lijkt te houden met de toepassing van neutralisatietechnieken, omdat het moet gaan om weinig neutralisatietechnieken met betrekking tot het ontkennen van afwijkend gedrag. Of een rechter op een negatieve manier of niet verwijst naar de toepassing van neutralisatietechnieken lijkt geen verband te houden met de hoeveelheid of type toegepaste technieken. Dit zou dus kunnen verschillen tussen verschillende rechters.

4.2 Reflectie onderzoekskwaliteit

Enkele beperkingen in het huidige onderzoeksdesign die voornamelijk vragen om terughoudendheid bij het generaliseren van de uitkomsten is dat het aantal neutralisatietechnieken dat per veroordeelde is gevonden afhankelijk is van de hoeveelheid mediaberichtgeving er over een zaak bestaat. Er is dus een tussenliggende factor (hoeveelheid mediaberichtgeving) die tussen de onafhankelijke variabele (type omkoping) en de afhankelijke variabele (de toepassing van neutralisatietechnieken) instaat. Dit verlaagt de interne validiteit, dat de geloofwaardigheid van causale claims betreft (Decorte & Zaitch, 2016). Dat er in sommige casussen veel en in sommige casussen weinig

neutralisatietechnieken worden toegepast kan dus komen doordat de media dat niet vermelden, of doordat ze echt geen neutralisatietechnieken hebben toegepast.

Een andere tussenliggende factor die van invloed zou kunnen zijn op de hoeveelheid neutralisatietechnieken is de lengte van het strafproces. Bij een langer strafproces heeft de verdachte/veroordeelde immers meer kansen voor het uiten van neutralisatietechnieken. Voor beide factoren geldt echter dat het effect geminimaliseerd is door naast de frequentie van de neutralisatietechnieken ook te rapporteren door hoeveel veroordeelden de neutralisatietechnieken zijn toegepast. Deze variabele is minder gevoelig voor deze factoren dan de variabele frequentie. Er is echter geen vorm van triangulatie toegepast in dit onderzoek, wat de grootste invloed heeft op de interne validiteit (Decorte & Zaitch, 2016).

Daarnaast hebben journalisten en redacteurs op twee verschillende manieren invloed op de betrouwbaarheid van dit onderzoek. Betrouwbaarheid verwijst naar de stabiliteit of consistentie van metingen over de tijd of over verschillende onderzoekers heen (Decorte & Zaitch, 2016). Het is daarbij van belang dat onderzoekers zich objectief opstellen. Ten eerste heeft de selectie van de journalist in wat hij opschrijft invloed op de betrouwbaarheid. Journalisten richten zich op wat nieuwswaardig is en hanteren zij daartoe bepaalde frames (Beckers & Van Erp, 2012). Neutralisatietechnieken die binnen die frames passen hebben dan een hogere kans om te worden vermeld dan technieken die hier niet in passen. Ten tweede heeft de mate van parafraseren door journalisten en redacteurs invloed op de betrouwbaarheid. Alle uitspraken van veroordeelden die geen letterlijke quote zijn, zijn vatbaar voor de interpretatie of sturing van de journalist of redacteur. Er mag echter vanuit worden gegaan dat journalisten zo dicht mogelijk bij de gesproken tekst blijven en zich waarheidsgetrouw en integer opstellen. Daarnaast zijn er zijn ook uitspraken gevonden in YouTube-filmpjes waarvan de betrouwbaarheid juist erg hoog is, omdat er geen interpretatie is door journalisten of redacteurs.

Een ander aspect dat relevant is voor de kwaliteitsbeoordeling van dit onderzoek is dat slechts 2-5% van de inkomende rechtszaken worden gepubliceerd op uitspraken.rechtspraak.nl. Per jaar zijn er ongeveer 1,4 miljoen zaken die binnenkomen waarvan er in de jaren 2019 t/m 2023 respectievelijk 31.100, 38.000, 45.100, 49.800 en 58.200 zaken worden gepubliceerd (Rechtspraak, 2023). Het aantal publicaties groeit dus wel, maar het percentage blijft nog steeds onder de 5% steken. Er is echter een ‘Besluit selectiecriteria uitsprakendatabank Rechtspraak.nl 2024’ dat in artikel 5 sub a stelt: “Een uitspraak wordt altijd gepubliceerd indien de zaak voor, tijdens of na behandeling ter zitting aandacht heeft gehad van de publieke media in de ruimste zin des woords” (Rechtspraak,

z.d.). Er is naar verwachting veel aandacht vanuit de publieke media voor zaken met betrekking tot ambtelijk corruptie, waardoor er vanuit mag worden gegaan dat het slechts enkele uitzonderingen betreft die niet zijn gevonden in dit onderzoek. Dit aspect heeft dus minimaal negatief effect op de betrouwbaarheid van dit onderzoek. Wat mogelijk wel effect heeft gehad op de gevonden ambtelijke corruptiezaken, is het excluseren van schikkingen. Veel zaken met betrekking tot witteboordencriminaliteit komen niet voor de rechter omdat ze worden afgedaan via een schikking (Benson & Simpson, 2024).

Tenslotte verwijst externe validiteit naar de mate waarin bevindingen uit het onderzoek veralgemeend kunnen worden naar situaties buiten het onderzoek (Decorte & Zaitch, 2016). Bij criminologisch onderzoek is het per definitie lastig om voldoende respondenten te werven, omdat het voor zowel daders als voor slachtoffers moeilijk kan zijn om hierover te rapporteren (Buil Gil, 2020). Hoewel generalisering naar een gehele populatie zoals bij kwantitatief onderzoek niet mogelijk is, kan er bij kwalitatief onderzoek met een kleinere steekproef toch gegeneraliseerd worden naar een theorie (Decorte & Zaitch, 2016). In dit onderzoek is er sprake van 29 casussen, waardoor een theorie met betrekking tot hooggeplaatste veroordeelden van ambtelijke corruptie wel gevormd kan worden. Dit is echter een vrij specifieke doelgroep waardoor geen algemene theorie gevormd kan worden.

4.3 Aanbevelingen

Dit onderzoek focuste op het verschil tussen hooggeplaatste veroordeelden van actieve omkoping en hooggeplaatste veroordeelden van passieve omkoping in de neutralisatietechnieken die zij toepassen en de manier waarop de rechter verwijst naar de mogelijke toepassing van neutralisatietechnieken in de strafmotivering. Doordat hooggeplaatst een deel van de operationalisatie was, kon het verschil tussen hooggeplaatste ambtenaren niet-hooggeplaatste functionarissen niet blootgelegd worden. Vervolgonderzoek zou zich hierop kunnen focussen.

Daarnaast is in dit onderzoek geen onderscheid gemaakt tussen toegepaste neutralisatietechnieken voor en na de veroordeling. Het kan een interessant onderwerp voor onderzoek zijn om te achterhalen of de toegepaste neutralisatietechnieken tijdens het strafproces veranderen.

Referenties

Accountants en Toon aan de Top. (2012). In *Accountants en Toon aan de Top*. Geraadpleegd

op 2 augustus 2024 van

https://www.accountant.nl/siteassets/nba/diversen/accountants_en_toon_aan_de_top.pdf

Algemeen Dagblad (2003, 22 oktober). *Ambtenaar oefende op handtekening commissaris*.

Geraadpleegd op 18 mei 2024 van <https://advance-lexis-com.vu->

nl.idm.oclc.org/document/?pdmfid=1516831&crd=67c7c322-b685-4402-8873-1c2474e35e7d&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fnews%2Furn%3AcontentItem%3A4CF5-3110-0150-X3KF-00000-00&pdcontentcomponentid=294298&pdteaserkey=sr2&pditab=allpods&ecomp=hmnnyk&earg=sr2&prid=041f4ede-6cef-4fc6-9c52-ccdd748066cc

Algemeen Dagblad (2013, 19 november). *[Gedeputeerde] stil na strafeis van 4 jaar*.

Geraadpleegd op 27 mei 2024 van <https://advance-lexis-com.vu->

nl.idm.oclc.org/document/?pdmfid=1516831&crd=c27fc45f-9cda-4ea4-be43-0f8e87a6afd6&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fnews%2Furn%3AcontentItem%3A59VV-RD41-JC8W-Y2JY-00000-00&pdcontentcomponentid=294298&pdteaserkey=sr19&pditab=allpods&ecomp=hmnnyk&earg=sr19&prid=48c4b4e4-2f5f-4427-9f3f-9455e28934e2

Barends, I. (2009, 5 februari). Werkstraf geëist tegen aanklager wegens corruptie. *Trouw*.

Geraadpleegd op 22 mei 2024 van <https://advance-lexis-com.vu->

nl.idm.oclc.org/document/?pdmfid=1516831&crd=9fad11a2-89a1-4f88-8057-8215c5bd43cc&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fnews%2Furn%3AcontentItem%3A4VJ3-H2M0-TXJ3-T0YX-00000-

[00&pdcontentcomponentid=259069&pdteaserkey=sr11&pditab=allpods&ecomp=hmn
yk&earg=sr11&prid=0555d590-3bcc-443c-8ef8-db2e08834559](https://advance-lexis-com.vu-nl.idm.oclc.org/document/?pdmfid=1516831&crd=307e99ee-98e9-4f4f-8ce7-c2a2635dd023&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fnews%2Furn%3AcontentItem%3A5JHN-3JV1-DYRY-N3HK-00000-00&pdcontentcomponentid=259069&pdteaserkey=sr11&pditab=allpods&ecomp=hmn&earg=sr11&prid=0555d590-3bcc-443c-8ef8-db2e08834559)

Beckers, J., & Van Erp, J. (2012). Mediaberichtgeving over witteboordencriminaliteit: 'there's no such thing as bad publicity'. *Tijdschrift voor Toezicht*, 3(1), 22-39.

Belleman, S. (2016, 13 april). 'OM snapt niets van zaken doen'. *De Telegraaf*. Geraadpleegd op 21 mei 2024 van [https://advance-lexis-com.vu-](https://advance-lexis-com.vu-nl.idm.oclc.org/document/?pdmfid=1516831&crd=307e99ee-98e9-4f4f-8ce7-c2a2635dd023&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fnews%2Furn%3AcontentItem%3A5JHN-3JV1-DYRY-N3HK-00000-00&pdcontentcomponentid=168873&pdteaserkey=sr1&pditab=allpods&ecomp=hmn&earg=sr1&prid=13341972-3a96-447b-ac09-062debb99e21)

[nl.idm.oclc.org/document/?pdmfid=1516831&crd=307e99ee-98e9-4f4f-8ce7-
c2a2635dd023&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fnews%2Furn%3Aconte
ntItem%3A5JHN-3JV1-DYRY-N3HK-00000-](https://advance-lexis-com.vu-nl.idm.oclc.org/document/?pdmfid=1516831&crd=307e99ee-98e9-4f4f-8ce7-c2a2635dd023&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fnews%2Furn%3AcontentItem%3A5JHN-3JV1-DYRY-N3HK-00000-00&pdcontentcomponentid=168873&pdteaserkey=sr1&pditab=allpods&ecomp=hmn&earg=sr1&prid=13341972-3a96-447b-ac09-062debb99e21)

[00&pdcontentcomponentid=168873&pdteaserkey=sr1&pditab=allpods&ecomp=hmn
yk&earg=sr1&prid=13341972-3a96-447b-ac09-062debb99e21](https://advance-lexis-com.vu-nl.idm.oclc.org/document/?pdmfid=1516831&crd=307e99ee-98e9-4f4f-8ce7-c2a2635dd023&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fnews%2Furn%3AcontentItem%3A5JHN-3JV1-DYRY-N3HK-00000-00&pdcontentcomponentid=168873&pdteaserkey=sr1&pditab=allpods&ecomp=hmn&earg=sr1&prid=13341972-3a96-447b-ac09-062debb99e21)

Benson, M. L. (1985). Denying the guilty mind: Accounting for involvement in a white-collar crime. *Criminology*, 23(4), 583–607. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1985.tb00365.x>

Benson, M. L., & Simpson, S. S. (2024). *Understanding white-collar crime: An opportunity perspective*. Routledge.

Berg, E. A. I. M. van den (met Aidala, R., & Beenackers, E. M.). (2002).

Organisatiecriminaliteit: Aard, achtergronden en aanpak. WODC. Geraadpleegd op 17 mei 2024 van

[https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/1328/on2002-8-volledige-
tekst_tcm28-74736.pdf?sequence=2&isAllowed=y](https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/1328/on2002-8-volledige-tekst_tcm28-74736.pdf?sequence=2&isAllowed=y)

Berg, J. van den (2017, 24 maart). Groningse zwendelkoning kende geen gêne. *De Volkskrant*.

Geraadpleegd op 22 mei 2024 van [https://advance-lexis-com.vu-](https://advance-lexis-com.vu-nl.idm.oclc.org/document/?pdmfid=1516831&crd=a4ea5a84-79cd-4225-b13d-e684825ad824&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fnews%2Furn%3AcontentItem%3A5JHN-3JV1-DYRY-N3HK-00000-00&pdcontentcomponentid=259069&pdteaserkey=sr11&pditab=allpods&ecomp=hmn&earg=sr11&prid=0555d590-3bcc-443c-8ef8-db2e08834559)

[nl.idm.oclc.org/document/?pdmfid=1516831&crd=a4ea5a84-79cd-4225-b13d-
e684825ad824&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fnews%2Furn%3Aconte](https://advance-lexis-com.vu-nl.idm.oclc.org/document/?pdmfid=1516831&crd=a4ea5a84-79cd-4225-b13d-e684825ad824&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fnews%2Furn%3AcontentItem%3A5JHN-3JV1-DYRY-N3HK-00000-00&pdcontentcomponentid=168873&pdteaserkey=sr1&pditab=allpods&ecomp=hmn&earg=sr1&prid=13341972-3a96-447b-ac09-062debb99e21)

[ntItem%3A5N56-PV01-DYRY-X3XB-00000-00&pdcontentcomponentid=259070&pdteaserkey=sr49&pditab=allpods&ecomp=hmnnyk&earg=sr49&prid=cbc88de6-4b5c-42a3-9683-b342805c5e3c](https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/veroordeling-voor-ambtelijke-omkoping-overwegingen-rb-over-wetswijziging-per-1-januari-2015-en-vereisten-voor-passieve-ambtelijke-omkoping#:~:text=passieve%20ambtelijke%20omkoping-,Wetswijziging%20per%201%20januari%202015,de%20ambtenaar%20(passieve%20omkoping))

BijzonderStrafrecht.nl. (2023, 16 juni). *Veroordeling voor ambtelijke omkoping:*

overwegingen Rb. over wetswijziging per 1 januari 2015 en vereisten voor passieve ambtelijke omkoping — *BijzonderStrafrecht.nl*. Geraadpleegd op 7 mei 2024 van [https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/veroordeling-voor-ambtelijke-omkoping-overwegingen-rb-over-wetswijziging-per-1-januari-2015-en-vereisten-voor-passieve-ambtelijke-omkoping#:~:text=passieve%20ambtelijke%20omkoping-,Wetswijziging%20per%201%20januari%202015,de%20ambtenaar%20\(passieve%20omkoping\)](https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/veroordeling-voor-ambtelijke-omkoping-overwegingen-rb-over-wetswijziging-per-1-januari-2015-en-vereisten-voor-passieve-ambtelijke-omkoping#:~:text=passieve%20ambtelijke%20omkoping-,Wetswijziging%20per%201%20januari%202015,de%20ambtenaar%20(passieve%20omkoping))

BNN VARA (2017, 7 november). Het dossier [Wethouder en Kamerlid]. *BNN VARA*.

Geraadpleegd op 7 mei 2024 van <https://www.bnnvara.nl/pauw/artikelen/het-dossier-jos-van-rey>

Bootsma, C. (2017a, 25 maart). [Manager universiteit]: Alles voor de universiteit. *Dagblad*

van het Noorden. Geraadpleegd op 22 mei 2024 van <https://advance-lexis-com.vu-nl.idm.oclc.org/document/?pdmfid=1516831&crd=da048c87-2b7a-4298-86da-750a103ae3f8&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fnews%2Furn%3AcontentItem%3A5N5F-7W81-JC8W-Y1P4-00000-00&pdcontentcomponentid=277856&pdteaserkey=sr0&pditab=allpods&ecomp=hmnnyk&earg=sr0&prid=734d7b1f-d5fc-42d9-a889-d0c3b6055a0e>

Bootsma, C. (2017b, 18 maart). Rechter: 10.000 euro waarvoor u geen flikker heeft gedaan.

Dagblad van het Noorden. Geraadpleegd op 22 mei 2024 van <https://advance-lexis-com.vu-nl.idm.oclc.org/document/?pdmfid=1516831&crd=0eefb43a-fd90-4ab4-9772->

[356470429a8d&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fnews%2Furn%3AcontentItem%3A5N3Y-3N01-JC8W-Y55F-00000-00&pdcontentcomponentid=277856&pdteaserkey=sr4&pditab=allpods&ecomp=hmn-yk&earg=sr4&prid=c0527443-2af5-4355-969c-e6522bc2f702](https://advance.lexis-com.vu-nl.idm.oclc.org/document/?pdmfid=1516831&crd=8a6eea54-3039-471a-8445-763589e78cfa&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fnews%2Furn%3AcontentItem%3A5N3Y-3N01-JC8W-Y55F-00000-00&pdcontentcomponentid=277856&pdteaserkey=sr4&pditab=allpods&ecomp=hmn-yk&earg=sr4&prid=c0527443-2af5-4355-969c-e6522bc2f702)

Buil Gil, D. (2020). *Small area estimation in criminological research*. ProQuest Dissertations Publishing.

Cressey, D. R. (1953). *Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement*. New York: Free Press.

Dagblad van het Noorden (2003, 24 oktober). *[Naam] moet getuigen in Gelderse fraudezaak*.

Geraadpleegd op 18 mei 2024 van <https://advance.lexis-com.vu-nl.idm.oclc.org/document/?pdmfid=1516831&crd=8a6eea54-3039-471a-8445-763589e78cfa&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fnews%2Furn%3AcontentItem%3A4K1P-4XH0-TX55-0293-00000-00&pdcontentcomponentid=277856&pdteaserkey=sr7&pditab=allpods&ecomp=hmn-yk&earg=sr7&prid=041f4ede-6cef-4fc6-9c52-ccdd748066cc>

Decorte, T., & Zaitch, D. (2016). *Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie* (3de editie). Acco.

Denkers, A., Peeters, M., & Huisman, W. (2013). *Waarom organisaties de regels naleven: over individuele motieven, de ethische bedrijfscultuur en de mores in de branche*.

<https://biblio.ugent.be/publication/4132413+>

Derix, S. (2010, 26 augustus). Rechercheur in de val gelopen; OM eist werkstraf tegen oud-politieman die gegevens gaf aan Marokko. *NRC Handelsblad*. Geraadpleegd op 18

juni 2024 van <https://advance.lexis-com.vu-nl.idm.oclc.org/document/?pdmfid=1516831&crd=05a05b43-e1b0-4e3a-87a5-d8691c4eda2b&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fnews%2Furn%3AcontentItem%3A4K1P-4XH0-TX55-0293-00000-00&pdcontentcomponentid=277856&pdteaserkey=sr7&pditab=allpods&ecomp=hmn-yk&earg=sr7&prid=041f4ede-6cef-4fc6-9c52-ccdd748066cc>

[ntItem%3A50W2-T3P1-DYRY-N29H-00000-00&pdcontentcomponentid=259064&pdteaserkey=sr8&pditab=allpods&ecomp=hmn-yk&earg=sr8&prid=62419103-c157-4af5-ad99-3b787b21822c](https://advance-lexis-com.vu-nl.idm.oclc.org/document/?pdmfid=1516831&crd=cdd31d79-92fa-47a5-bb2f-00e41aa01877&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fnews%2Furn%3AcontentItem%3A50W2-T3P1-DYRY-N29H-00000-00&pdcontentcomponentid=259064&pdteaserkey=sr8&pditab=allpods&ecomp=hmn-yk&earg=sr8&prid=62419103-c157-4af5-ad99-3b787b21822c)

Dijkstra, A. (2007, 29 mei). 'De echte schuldigen zijn de politici'. *Algemeen Dagblad*.

Geraadpleegd op 18 juni 2024 van <https://advance-lexis-com.vu-nl.idm.oclc.org/document/?pdmfid=1516831&crd=cdd31d79-92fa-47a5-bb2f-00e41aa01877&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fnews%2Furn%3AcontentItem%3A4NV9-R9F0-TX38-9389-00000-00&pdcontentcomponentid=294298&pdteaserkey=sr9&pditab=allpods&ecomp=hmn-yk&earg=sr9&prid=4ad019f7-3d3d-422f-95ea-93428ea779fa>

Doodeman, M. (2013, 6 november). [Gedeputeerde] bleek projectontwikkelaars zien.

Cobouw. Geraadpleegd op 27 mei 2024 van <https://advance-lexis-com.vu-nl.idm.oclc.org/document/?pdmfid=1516831&crd=d6bd2cbd-b445-4c64-b28e-22da01b324dd&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fnews%2Furn%3AcontentItem%3A59S3-FD51-DYRY-N4XN-00000-00&pdcontentcomponentid=401354&pdteaserkey=sr37&pditab=allpods&ecomp=hmn-yk&earg=sr37&prid=231a9a3c-7247-4edc-8ebb-440f6cda5b89>

Doom, B. van (2019, 20 mei). OM wil werkstraf voor 'corrupte' politiechef die zich liet

trakteren op dure uitjes. *Omroep Brabant*. Geraadpleegd op 8 juli 2024 van <https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3001301/om-wil-werkstraf-voor-corrupte-politiechef-die-zich-liet-trakteren-op-dure-uitjes>

Driessen, G. (2016, 27 december). Het complotdenken van [Wethouder en Kamerlid].

Limburgs Dagblad. Geraadpleegd op 21 mei 2024 van <https://advance-lexis-com.vu-nl.idm.oclc.org/document/?pdmfid=1516831&crd=824a175c-c7cf-4b9c-a6d1-c25131655419&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fnews%2Furn%3AcontentItem%3A50W2-T3P1-DYRY-N29H-00000-00&pdcontentcomponentid=259064&pdteaserkey=sr8&pditab=allpods&ecomp=hmn-yk&earg=sr8&prid=62419103-c157-4af5-ad99-3b787b21822c>

[ntItem%3A5MGP-8241-DY2H-84CJ-00000-00&pdcontentcomponentid=314941&pdteaserkey=sr20&pditab=allpods&ecomp=hmnnyk&earg=sr20&prid=c1357dde-9b06-4d7f-9c66-465748bf44bb](https://advance-lexis-com.vu-nl.idm.oclc.org/document/?pdmfid=1516831&crd=9eb676-3122-45fa-b719-56915f608e1c&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fnews%2Furn%3AcontentItem%3A5MGP-8241-DY2H-84CJ-00000-00&pdcontentcomponentid=314941&pdteaserkey=sr20&pditab=allpods&ecomp=hmnnyk&earg=sr20&prid=c1357dde-9b06-4d7f-9c66-465748bf44bb)

Duin, R. (2014, 25 januari). 'Het was heus niets schimmigs' *Het Parool*, p. 5. Geraadpleegd op 21 mei 2024 van <https://advance-lexis-com.vu-nl.idm.oclc.org/document/?pdmfid=1516831&crd=9eb676-3122-45fa-b719-56915f608e1c&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fnews%2Furn%3AcontentItem%3A5BC4-MXY1-JC8W-Y3VM-00000-00&pdcontentcomponentid=259062&pdteaserkey=sr6&pditab=allpods&ecomp=hmnnyk&earg=sr6&prid=6c5438fc-a33d-4d72-ae37-7aba11ab1ab8>

Durkheim, E. (1951). *Suicide, a study in sociology*. New York: Free Press

Edelhertz, H. (1970). *The nature, impact, and prosecution of white-collar crime* (Vol. 2).

National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice.

Gorsira, M., Huisman, W., Denkers, A., & Steg, L. (2020). Why Dutch officials take bribes: a toxic mix of factors. *Crime, Law And Social Change*, 75(1), 45–72.

<https://doi.org/10.1007/s10611-020-09919-w>

Gottschalk, P. (2017). *CEOs and white-collar crime: A convenience perspective*. Cham: Palgrave Macmillan.

Gottschalk, P., & Smith, R. (2011). Criminal entrepreneurship, white-collar criminality, and neutralization theory. *Journal of Enterprising Communities*, 5(4), 300–308.

<https://doi.org/10.1108/17506201111177334>

Haenen, M. (2018, 11 januari). Rijksrecherche snapt weinig van de gangen van de politiemol.

NRC Handelsblad. Geraadpleegd op 10 juni 2024 van <https://advance-lexis-com.vu-nl.idm.oclc.org/document/?pdmfid=1516831&crd=507c3521-c954-4e4b-b1cf-44efe37f1c52&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fnews%2Furn%3AcontentItem%3A5MGP-8241-DY2H-84CJ-00000-00&pdcontentcomponentid=314941&pdteaserkey=sr20&pditab=allpods&ecomp=hmnnyk&earg=sr20&prid=c1357dde-9b06-4d7f-9c66-465748bf44bb>

[tItem%3A5RCS-3391-DYMH-R4CY-00000-00&pdcontentcomponentid=259064&pdteaserkey=sr47&pditab=allpods&ecomp=hmnyk&earg=sr47&prid=d2510416-eaad-40d5-9940-69f294ba1cb5](https://advance-lexis-com.vu-nl.idm.oclc.org/document/?pdmfid=1516831&crd=1fd8eaf9-f9a9-4616-9ade-e73b5ad1b249&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fnews%2Furn%3AcontentItem%3A5RCS-3391-DYMH-R4CY-00000-00&pdcontentcomponentid=259064&pdteaserkey=sr47&pditab=allpods&ecomp=hmnyk&earg=sr47&prid=d2510416-eaad-40d5-9940-69f294ba1cb5)

Haenen, M. (2019, 21 mei). Politiecommissaris liet zich fêteren op wijnchateau. *NRC.NEXT*.

Geraadpleegd op 8 juli 2024 van <https://advance-lexis-com.vu-nl.idm.oclc.org/document/?pdmfid=1516831&crd=1fd8eaf9-f9a9-4616-9ade-e73b5ad1b249&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fnews%2Furn%3AcontentItem%3A5W57-XGW1-DYMH-R18G-00000-00&pdcontentcomponentid=300171&pdteaserkey=sr1&pditab=allpods&ecomp=h6yyk&earg=sr1&prid=01fa9d3f-b49c-4b64-b41c-793b72bf2803>

Hoekstra, M. R. (2007). *Berichten van verdachten: Een analyse van krantenberichten met uitingen van verdachten over verantwoordelijkheid, schuld en handhavers*. FIOD-ECD.

Kaptein, M., & Van Helvoort, M. (2019). A model of neutralization techniques. *Deviant Behavior*, 40(10), 1260-1285.

Keizer, P. (2016, 12 mei). Fraude [universiteit] behelst half miljoen euro. *Dagblad van het Noorden*, p. 2. Geraadpleegd op 22 mei 2024 van <https://advance-lexis-com.vu-nl.idm.oclc.org/document/?pdmfid=1516831&crd=4173ecb6-07dc-4512-885a-f35f1f73312e&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fnews%2Furn%3AcontentItem%3A5JRV-DFC1-JC8W-Y269-00000-00&pdcontentcomponentid=277856&pdteaserkey=sr3&pditab=allpods&ecomp=hmnyk&earg=sr3&prid=7ea9a3ac-3f6a-4f7c-bdfc-a180ede7b90e>

Koopmans, F. A. J. (2022). *Het beslissingsmodel van art. 348 en 350 Sv* (14^e druk). Wolters Kluwer.

Leidsch Dagblad (2008, 8 oktober). *Miljoenen weg bij [bedrijf]*. Geraadpleegd op 18 juni

2024 van <https://advance-lexis-com.vu-nl.idm.oclc.org/document/?pdmfid=1516831&crid=05a05b43-e1b0-4e3a-87a5-d8691c4eda2b&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fnews%2Furn%3AcontentItem%3A50W2-T3P1-DYRY-N29H-00000-00&pdcontentcomponentid=259064&pdteaserkey=sr8&pditab=allpods&ecomp=hmn&earg=sr8&priid=62419103-c157-4af5-ad99-3b787b21822c>

Malsch, M., & Denkers, A. (2016). Normen, rechtvaardigingen en fraude bij topbeloningen.

In A. E. van Almelo, E. R. Muller, A. B. Hoogeboom, & M. Pheijffer (Eds.), *Fraude: Fraude en fraudebestrijding in Nederland* (pp. 259–276). Wolters Kluwer .

Maruna, S., & Copes, H. (2005). What have we learned from five decades of neutralization research? *Crime And Justice*, 32, 221–320. <https://doi.org/10.1086/655355>

NOS. (2016a, 2 april). *Van corruptie verdachte [Wethouder en Kamerlid] voor de rechter*.

Geraadpleegd op 17 juni van <https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2096695-van-corruptie-verdachte-jos-van-rey-voor-de-rechter>

NOS. (2016b, 11 april). *[Wethouder en Kamerlid] over corruptiezaak: Barbertje moet*

hangen. Geraadpleegd op 18 mei 2024 van <https://nos.nl/artikel/2098563-van-rey-over-corruptiezaak-barbertje-moet-hangen>

Parre, H. van der (2016, 4 april). *Corruptiezaak rond [Wethouder en Kamerlid] na lange*

aanloop van start. NOS. Geraadpleegd op 17 juni 2024 van <https://nos.nl/artikel/2097022-corruptiezaak-rond-jos-van-rey-na-lange-aanloop-van-start>

Rechtspraak. (2023). *Jaarverslag De Rechtspraak 2023*. Geraadpleegd op 2 augustus 2024

van

<https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Jaarverslag%20Rechtspraak%202023.pdf>

Rechtspraak. (z.d.). *Selectiecriteria uitspraken*. Geraadpleegd op 2 augustus 2024 van

<https://www.rechtspraak.nl/Uitspraken/paginas/selectiecriteria.aspx>

Rijnmond. (2015, 9 juli). *Rijnmond actueel – [Havendirecteur]* [Video]. YouTube.

Geraadpleegd op 18 mei 2024 van <https://www.youtube.com/watch?v=UTk9rHkBx04>

RTV Drenthe. (2017, 25 september). Negen maanden cel geëist tegen corrupte

schooldirecteur. *RTV Drenthe*. Geraadpleegd op 10 juni 2024 van

<https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/126194/negen-maanden-cel-geëist-tegen-corrupte-schooldirecteur>

Stadler, W. A., & Benson, M. L. (2012). Revisiting the guilty mind: The neutralization of white-collar crime. *Criminal Justice Review* 37(4), 494–511.

<https://doi.org/10.1177/0734016812465618>

Sutherland, E. H. (1924). *Criminology*. Chicago: University of Chicago Press

Sutherland, E. H. (1947). *Principles of Criminology*. 4th ed. Philadelphia: Lippincott.

Sutherland, E. H. (1983). *White collar crime: The uncut version*. New Haven, CT: Yale University Press.

Sykes, G. M., & Matza, D. (1957). Techniques of neutralization: A theory of delinquency.

American Sociological Review, 22(6), p. 664–670. <https://doi.org/10.2307/2089195>

Tangney, J. P., Stuewig, J., & Hafez, L. (2011). Shame, guilt, and remorse: implications for offender populations. *Journal Of Forensic Psychiatry And Psychology*, 22(5), 706–

723. <https://doi.org/10.1080/14789949.2011.617541>

Tangram Media. (2017, 21 december). *Documentaire [Wethouder en Kamerlid] op weg naar het gerecht (50 minuten)* [Video]. YouTube. Geraadpleegd op 7 mei 2024 van

<https://www.youtube.com/watch?v=FXMP8I-PiKE>

Thijssen, W. (2019, 21 mei). ‘Het racen in Lommel was een gewone netwerkbijeenkomst’. *De*

Volkscrant. Geraadpleegd op 8 juli 2024 van <https://advance-lexis-com.vu-nl.idm.oclc.org/document/?pdmfid=1516831&crid=8813c7ab-db37-449b-9ff4-6ee990fc7a9b&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fnews%2Furn%3AcontentItem%3A5W55-J311-JC8X-62R7-00000-00&pdcontentcomponentid=259070&pdteaserkey=sr3&pditab=allpods&ecomp=h6yyk&earg=sr3&prid=01fa9d3f-b49c-4b64-b41c-793b72bf2803>

Timmersmans, C. (2019, 21 mei). ‘Veel winst dankzij politieman’. *Eindhovens Dagblad*.

Geraadpleegd op 8 juli 2024 van <https://advance-lexis-com.vu-nl.idm.oclc.org/document/?pdmfid=1516831&crid=fb3aadce-3b90-4070-bb57-6f5862168e8f&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fnews%2Furn%3AcontentItem%3A5W57-SSN1-DYRY-X397-00000-00&pdcontentcomponentid=149020&pdteaserkey=sr22&pditab=allpods&ecomp=h6yyk&earg=sr22&prid=77cc6249-f79b-4798-8cfd-e11c1548c857>

Trouw (2003, 22 oktober). *Ambtenaar provincie krijgt zwarte piet; Geldergate-proces*.

Geraadpleegd op 18 mei 2024 van <https://advance-lexis-com.vu-nl.idm.oclc.org/document/?pdmfid=1516831&crid=f5f3cd43-6549-46b2-bb24-6b66d10a0080&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fnews%2Furn%3AcontentItem%3A4CF5-6190-0150-Y539-00000-00&pdcontentcomponentid=259069&pdteaserkey=sr0&pditab=allpods&ecomp=hmnnyk&earg=sr0&prid=5a96c4ed-5d50-4f89-8443-9627dd963788>

Velden, C. van der (2013, 9 april). [Directeur botenbedrijf] ontkent beschuldigingen. *AD/De*

Dortenaar, Geraadpleegd op 13 mei 2024 van <https://advance-lexis-com.vu-nl.idm.oclc.org/document/?pdmfid=1516831&crid=86af2161-3a47-4f76-b4fd->

[5eaf4e378fe0&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fnews%2Furn%3AcontentItem%3A5852-YW21-JC8W-Y2XD-00000-00&pdcontentcomponentid=294302&pdteaserkey=sr0&pditab=allpods&ecomp=hmnyk&earg=sr0&prid=4024edc2-c4f9-4eea-931a-60c8fabe375d](https://www.advance-lexis-com.vu-nl.idm.oclc.org/document/?pdmfid=1516831&crd=eab065de-3b39-431c-8b8d-016a46e01ac8&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fnews%2Furn%3AcontentItem%3A5852-YW21-JC8W-Y2XD-00000-00&pdcontentcomponentid=294302&pdteaserkey=sr0&pditab=allpods&ecomp=hmnyk&earg=sr0&prid=4024edc2-c4f9-4eea-931a-60c8fabe375d)

Velden, C. van der (2015, 4 maart). [Havendirecteur] zwijgt in havenschandaal.

AD/Rotterdams Dagblad. Geraadpleegd op 18 mei 2024 van [https://advance-lexis-com.vu-nl.idm.oclc.org/document/?pdmfid=1516831&crd=eab065de-3b39-431c-8b8d-](https://advance-lexis-com.vu-nl.idm.oclc.org/document/?pdmfid=1516831&crd=eab065de-3b39-431c-8b8d-016a46e01ac8&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fnews%2Furn%3AcontentItem%3A5FF2-Y121-DYRY-N0HS-00000-00&pdcontentcomponentid=294311&pdteaserkey=sr3&pditab=allpods&ecomp=hmnyk&earg=sr3&prid=d2178084-2287-4353-8375-cfa234b80e24)

[016a46e01ac8&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fnews%2Furn%3AcontentItem%3A5FF2-Y121-DYRY-N0HS-00000-00&pdcontentcomponentid=294311&pdteaserkey=sr3&pditab=allpods&ecomp=hmnyk&earg=sr3&prid=d2178084-2287-4353-8375-cfa234b80e24](https://advance-lexis-com.vu-nl.idm.oclc.org/document/?pdmfid=1516831&crd=eab065de-3b39-431c-8b8d-016a46e01ac8&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fnews%2Furn%3AcontentItem%3A5FF2-Y121-DYRY-N0HS-00000-00&pdcontentcomponentid=294311&pdteaserkey=sr3&pditab=allpods&ecomp=hmnyk&earg=sr3&prid=d2178084-2287-4353-8375-cfa234b80e24)

Velden, C. van der (2017, 30 mei). Strijder tot het bittere einde. *AD/Rotterdams Dagblad*.

Geraadpleegd op 18 mei 2024 van <https://advance-lexis-com.vu-nl.idm.oclc.org/document/?pdmfid=1516831&crd=c5736ba1-d39c-475c-95e6-8209f74983c3&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fnews%2Furn%3AcontentItem%3A5NNG-VXR1-JC8X-63YX-00000-00&pdcontentcomponentid=294311&pdteaserkey=sr0&pditab=allpods&ecomp=hmnyk&earg=sr0&prid=bac01816-4981-4c0b-b6ed-c777ac989c6c>

Vermeulen, S. (2013, 22 maart). [Directeur botenbedrijf]: ‘Justitie vervalste mijn strafdossier’.

Quotenet. Geraadpleegd op 13 mei 2024 van <https://www.quotenet.nl/zakelijk/a67641/joep-van-den-nieuwenhuyzen-justitie-vervalste-mijn-strafdossier-67641/>

Vugts, P. (2022, 3 augustus). Televisies, een badkamer: OM wil cel voor ambtenaar die zich liet fêteren door aannemers. *Het Parool*. Geraadpleegd op 23 mei 2024 van

<https://advance-lexis-com.vu-nl.idm.oclc.org/document/?pdmfid=1516831&crd=e92010ce-d8b6-448d-aa3f-67e213f881a5&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fnews%2Furn%3AcontentItem%3A662T-HW01-JBHV-K1DJ-00000-00&pdcontentcomponentid=464380&pdteaserkey=sr2&pditab=allpods&ecomp=hmn yk&earg=sr2&prid=ef10e0d4-d24c-4ab4-9789-2bb40218d206>

Waar in Holland. (2013, 19 juli). [*Directeur botenbedrijf*] krijgt 2,5 jaar cel [Video].

YouTube. Geraadpleegd op 13 mei 2024 van

<https://www.youtube.com/watch?v=nymOyvniswg>

Whyte, D. (2016). It's common sense, stupid! Corporate crime and techniques of neutralization in the automobile industry. *Crime, Law And Social Change*, 66(2), 165–181. <https://doi.org/10.1007/s10611-016-9616-8>

Wier, M. van de (2016, 13 april). [Projectontwikkelaar], de man van etentjes en donaties.

Trouw. Geraadpleegd op 21 mei 2024 van <https://advance-lexis-com.vu-nl.idm.oclc.org/document/?pdmfid=1516831&crd=e5283dbc-7fe9-4337-b82fd41126079f2c&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fnews%2Furn%3AcontentItem%3A5JHJ-K651-DYRY-N2CG-00000-00&pdcontentcomponentid=259069&pdteaserkey=sr0&pditab=allpods&ecomp=hmn yk&earg=sr0&prid=7bf461fc-d316-4239-add8-123a59714256>

Witt, P. de (2017, 30 mei). Hij wás de haven, en dat werd ook zijn ondergang. *NRC*

Handelsblad. Geraadpleegd op 18 mei 2024 van <https://advance-lexis-com.vu-nl.idm.oclc.org/document/?pdmfid=1516831&crd=5deec14a-c6d2-4ab2-a930-ef0650e0b15f&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fnews%2Furn%3AcontentItem%3A5NNJ-GYB1-DYMH-R36B-00000->

[00&pdcontentcomponentid=259064&pdteaserkey=sr2&pditab=allpods&ecomp=hmnyk&earg=sr2&prid=1626af5b-def2-4c32-ba49-87034ba7d5af](#)

Bijlage A**Tabel 13***Frequentie van de neutralisatietechnieken per veroordeelde*

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bouwkundig ambtenaar en directeur		1	2	1	4							
Bouwkundig ambtenaar		2				3						
Accountant		1							1	1		
Manager Defensie					1							
Teamleider UWV					1			1		2		
<u>Justitiemedewerker</u>		1	3									
Informatierechercheur									5			
Ambtenaar Buitenlandse Zaken			1			1						
Gedeputeerde		7	4	9	2	1				1	1	
Wethouder		1	1	1	1							
Schooldirecteur			1			2						
Rechercheur		2	2						1	1		
Hoofdagent		1										
Projectleider		2	2									
Werkvoorbereider Ingenieursbureau		2								3		
Evenementendirecteur		1										
Provincieambtenaar							1		4			
Zakenman										1		
Advocaat-generaal		1			1							
Directeur botenbedrijf		6		10								
Havendirecteur		5		2	1	1						1

Tabel 13 (vervolg)

Projectontwikkelaar	6	1	3	1	3				1			
Burgemeesterskandidaat	4	1	1	5	2				2			
Wethouder en Kamerlid	7	4	23	9	8		1					
Wethouder en directeur	2	1			2							
Directeur installatiebedrijf	1	2										
Manager universiteit	3	1	4	1	5							
Beveiligingsdirecteur		1										
Politiecommissaris	2	3					1					
Totaal	0	58	30	54	27	28	1	3	11	12	1	1

Noot. De veroordeelden van actieve omkoping zijn dikgedrukt en de veroordeelde van zowel actieve als passieve omkoping is onderstreept en dikgedrukt.

Bijlage B: ECLI-nummers

Bouwkundig ambtenaar en directeur	ECLI:NL:RBZLY:2004:AR2465
Bouwkundig ambtenaar	ECLI:NL:RBARN:2007:BA4510
Accountant	ECLI:NL:RBSGR:2008:BG1998
Manager Defensie	ECLI:NL:RBSGR:2008:BN4159
Teamleider UWV	ECLI:NL:RBSHE:2009:BJ2966
Justitiemedewerker	ECLI:NL:RBUTR:2010:BL9693
Informatierechercheur	ECLI:NL:RBSGR:2010:BN6204
Ambtenaar Buitenlandse Zaken	ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ8217
Gedeputeerde	ECLI:NL:RBNHO:2013:11551
Wethouder	ECLI:NL:RBOBR:2016:685
Schooldirecteur	ECLI:NL:RBOVE:2017:3794
Rechercheur	ECLI:NL:RBOBR:2018:735
Hoofdagent	ECLI:NL:RBOVE:2022:2065
Projectleider	ECLI:NL:RBNHO:2022:8602
Werkvoorbereider Ingenieursbureau	ECLI:NL:RBAMS:2022:5709
Evenementendirecteur	ECLI:NL:RBARN:2003:AN9930
Provincieambtenaar	ECLI:NL:RBARN:2003:AN9932
Zakenman	ECLI:NL:RBSHE:2009:BH6952
Advocaat-generaal	ECLI:NL:RBSHE:2009:BH6954
Directeur botenbedrijf	ECLI:NL:RBROT:2013:5448
Havendirecteur	ECLI:NL:RBROT:2010:BO0530
Projectontwikkelaar	ECLI:NL:RBROT:2016:5280
Burgemeesterskandidaat	ECLI:NL:RBROT:2014:354
Wethouder en Kamerlid	ECLI:NL:RBROT:2016:5272
Wethouder en directeur	ECLI:NL:RBROT:2016:5277
Directeur installatiebedrijf	ECLI:NL:RBOVE:2017:2067

Manager universiteit	ECLI:NL:RBOVE:2017:2050
Beveiligingsdirecteur	ECLI:NL:RBOVE:2019:2095
Politiecommissaris	ECLI:NL:RBOVE:2019:2094